

**PROJETO:
“O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 3: DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO

**RELATÓRIO FINAL
MONITORAMENTO IN LOCO NOS MUNICÍPIOS
QUE RECEBERAM AS CAPACITAÇÕES
PRESENCIAIS**

João Pessoa, dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Anielson Barbosa da Silva - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6549-9733>

Gabriela Tavares dos Santos - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6832-8681>

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6943-0338>

Kathy Souza Xavier de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Luziel Augusto da Silva – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Coautores:

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira - *Universidade Federal da Paraíba*

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

RESUMO

Este relatório objetiva apresentar os resultados alcançados pela equipe do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica em relação ao Monitoramento *in loco* nos municípios que receberam as capacitações presenciais. Os resultados alcançados demandaram da equipe de monitoramento o levantamento de informações, por meio de um processo de diagnóstico, proposição e avaliação, que possibilitaram a proposição de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE (SMGe), como também o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. Os resultados possibilitaram ainda a elaboração de um manual de boas práticas de gestão, elaborado em conjunto com os pesquisadores do Produto 2 e um vídeo sobre o monitoramento e as boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas. Os resultados deste relatório subsidiarão os gestores e técnicos na implementação de estratégias de monitoramento do PDDE e no desenvolvimento e disseminação de práticas exitosas de gestão do PDDE que promovam melhoria nos índices de desempenho e de qualidade da educação básica no Nordeste brasileiro.

Palavras-chave: monitoramento, capacitação presencial, PDDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Nível de conhecimento das etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEx).....	27
Tabela 2. Principais Dificuldades no Processo de Execução no Webinário e nos Cursos de Capacitação Presencial	30
Tabela 3. Principais Dificuldades no Processo de Prestação de Contas	33

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Caracterização das metas previstas no produto 3.2.....	12
Quadro 2. Relação das escolas onde atuam os gestores escolares entrevistados	13
Quadro 3. Indicadores do SMGe.....	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Imagens da visita a Creche Primeiros Passos – Cajazeiras VII....	15
Figura 2. Imagens da visita a Escola Municipal da Palestina	16
Figura 3. Cards dos Encontros Presenciais	17
Figura 4. Fotos dos Encontros realizados com gestores e técnicos.....	18
Figura 5. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.2.....	19
Figura 6. Plano de Trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.2.....	23
Figura 7. Dimensões do SMGe	35

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	10
3. METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS	12
3.1 <i>Visitas in loco</i>	13
3.2 <i>Elaboração de um questionário</i>	19
3.3 <i>Plano de Trabalho</i>	23
3.4 <i>Relatório Técnico Parcial e Final</i>	24
3.5 <i>Produção de Vídeo</i>	24
4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25
4.1 <i>Revisão da Literatura</i>	25
4.2 <i>Definição dos Processos de Gestão do PDDE</i>	26
4.3 <i>Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE</i>	26
4.4 <i>Delimitação das Dimensões e Indicadores do SMGe</i>	27
4.5 <i>Avaliação do SMGe</i>	27
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	27
5.1 <i>Dimensões do SMGe</i>	36
5.2 <i>Indicadores de Gestão do SMGe</i>	38
5.3 <i>Mensuração dos Indicadores do SMGe</i>	40
5.4 <i>Avaliação do SMGe</i>	45
5.4.1 <i>Avaliação das Oficinas realizadas nos Encontros Presenciais</i>	45
5.5 <i>Encaminhamentos para Implantação do SMGe</i>	50
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
REFERÊNCIAS	54

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

APÊNDICE 2 – PLANO DE TRABALHO

APÊNDICE 3 – ROTEIRO DO VÍDEO

APÊNDICE 4 – SLIDES DOS ENCONTROS PRESENCIAIS COM GESTORES

APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTORES ESCOLARES

1. INTRODUÇÃO

O Eixo Assistência Técnica tem como objetivo a realização de cursos de capacitação presencial e à distância nos estados, municípios e escolas da Região Nordeste. No período de 2021 a 2022 foram realizadas ações voltadas ao fortalecimento do PDDE e das Ações Integradas na modalidade presencial e à distância, abarcando gestores e gestoras de escolas públicas, representantes de Unidades Executoras – UEx's, de Entidades Executoras – EEx's, de Entidades Mantenedoras – EM's e demais agentes envolvidos com a gestão desses programas.

Na perspectiva de monitorar a qualidade da assistência técnica promovida pelo CECAMPE-NE, identificar os fatores que dificultam a operacionalização do PDDE e Ações Integradas, os *gaps* de conhecimento acerca do PDDE e das Ações Integradas e identificar e mapear as boas práticas de gestão, visando a sua disseminação, realizou-se, no âmbito desse subproduto, o monitoramento *in loco*, nos estados/municípios que receberam as capacitações presenciais.

Para o desenvolvimento dessa ação, ao longo dos últimos dois anos, a equipe do produto 3 realizou várias atividades de pesquisa, resultado do entendimento da necessidade de elaboração de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que envolve o seguinte objetivo específico indicado no projeto técnico: Desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.

O Sistema de Monitoramento da Gestão (SMGe) do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, desenvolvido pelo CECAMPE/NE, materializa o alcance deste objetivo e abrange um conjunto de dimensões, indicadores e métricas de avaliação, que tem como propósito acompanhar a gestão dos recursos disponibilizados para as Unidades Executoras, e auxiliar os gestores na correção de desvios na solução de problemas e na otimização do uso de recursos descentralizados pelo FNDE, de forma articulada, com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's), visando ao desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE.

O monitoramento do PDDE é fundamental na avaliação da efetividade da política pública do governo federal, sob a responsabilidade do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da Região Nordeste, sob a responsabilidade de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, auxilia o FNDE na assistência técnica, no monitoramento e na avaliação do PDDE nas escolas da região e na delimitação de estratégias para o monitoramento da execução do programa, colaborando para a identificação de *gaps* de conhecimentos dos agentes responsáveis pela gestão do programa nas escolas da região, bem como subsidiar a assistência técnica na definição de estratégias para a capacitação dos responsáveis pela gestão do programa.

O SMGe do PDDE é um dos produtos do trabalho realizado pelos pesquisadores do produto 3, e foi elaborado a partir de um diagnóstico. O SMGe propõe dimensões e indicadores que subsidiarão a definição de métricas que podem auxiliar na avaliação dos impactos do programa na qualidade da educação básica. Após a proposição do sistema, foi realizada uma avaliação com a participação de gestores municipais, técnicos das secretarias municipais e estaduais, além de gestores escolares que atuam na administração das Unidades Executoras.

Espera-se que o SMGe auxilie a gestão dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola e das Ações integradas pelas Unidades Executoras, de forma articulada, com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's).

Este relatório caracteriza todas as ações realizadas pelos pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica, mais especificamente, o produto 3.2, que se refere ao monitoramento *in loco* nos municípios que receberam as capacitações presenciais. Ao longo da execução do projeto, os pesquisadores promoveram alguns ajustes no escopo deste produto, considerando as dificuldades enfrentadas pela Pandemia do Covid-19, que dificultou a realização de algumas atividades, a exemplo das visitas *in loco*, conforme previsto no Projeto Técnico. Os ajustes realizados pelos pesquisadores enriqueceram o alcance das metas, como será apresentado nas próximas seções.

Este relatório abrange, portanto, as cinco (05) metas pactuadas no projeto técnico, a saber: a) Nove (09) visitas *in loco*; b) Elaboração de 01(um) questionário; c) (03) relatórios técnicos parciais; d) Um (01) relatório técnico final; e) Um (01) Plano de trabalho; f) Produção de um (01) vídeo. Os resultados alcançados das metas estão indicados na seção 3 deste relatório.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O monitoramento é uma das etapas essenciais das políticas públicas governamentais, pois é uma atividade que se debruça fundamentalmente na implementação da política analisada, sendo alimentado continuamente com dados periódicos referentes ao seu desempenho. A compilação, organização e análise dos indicadores configuram o *modus operandi* mais difundido nos sistemas de monitoramento, ao passo em que possibilitam o acompanhamento e mensuração de aspectos inerentes a uma determinada política e aos seus múltiplos contextos de implementação (PEREIRA, 2017, p. 652).

No caso do PDDE, o monitoramento envolve a delimitação de processos que auxiliam a avaliar a aplicação de recursos nas escolas de educação básica atendidas pelo programa, o que é essencial para o gerenciamento dos processos de gestão e para subsidiar a delimitação de ações que possibilitem a um “melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, correção de desvios, solução de problemas, reformulação de práticas, redefinição de estratégias de atuação, entre outros (FNDE, 2020, p.4-5). De acordo com Peroni e Adrião (2007, p. 3), o monitoramento do PDDE pelo FNDE “tem a função de otimizar o uso de recursos, como também ser um dos indicadores para a melhoria da qualidade da gestão escolar”.

Para o FNDE (2020), as principais contribuições do Monitoramento na avaliação do PDDE são os seguintes:

- a) verificar o desempenho da implementação, da execução e dos resultados, por meio de indicadores que analisam os níveis de qualidade com que determinados objetivos e metas foram alcançados.

- b) Conceber a manutenção, aperfeiçoamento e fortalecimento das atividades de monitoramento como medidas cruciais para cumprimento dos objetivos dos programas;
- c) Balizar a atividade de monitorar como parte de um pressuposto de que no processo de implementação dos programas sempre surgirão problemas, obstáculos e ocorrências não previstos que podem comprometer o alcance de metas e objetivos das políticas e que, por conseguinte, precisam ser equacionados pela gestão.

O CECAMPE Nordeste, como um Centro Colaborador de Apoio ao FNDE na operacionalização da política pública que envolve a descentralização de recursos, por meio do PDDE e suas Ações Integradas, atua no monitoramento da qualidade da Assistência Técnica, visando avaliar os resultados das ações de capacitação ofertadas ao longo do biênio 2021-2022, de modo a dar visibilidade a percepção dos cursistas atendidos pelos cursos sobre a qualidade das ações ofertadas pelo CECAMPE/NE.

A justificativa apresentada reforça a relevância do produto “desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*” no Eixo da Assistência Técnica, que tem como objetivos: 1) Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas e; 2) Desenvolver e implementar estratégias com fins identificar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados da Região NE.

Este relatório abrange o segundo objetivo, que caracteriza o subproduto 3.2 conforme o projeto técnico aprovado pelo FNDE. Os objetivos específicos deste produto são os seguintes:

- 1. Identificar os fatores que dificultam a operacionalização do PDDE e das Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os *gaps* de conhecimento dos gestores do Programa;
- 2. Identificar as implicações da gestão do PDDE com a melhoria da qualidade do ensino, considerando o IDEB das escolas da rede;

3. Desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade;
4. Identificar as boas práticas na execução do PDDE, considerando os resultados e análise do IdeGES;
5. Divulgar as boas práticas de execução do PDDE com fins contribuir com a superação dos gaps de conhecimento no que se refere à gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Ao longo deste relatório, serão apresentados os resultados alcançados relacionados aos objetivos do subproduto. Vale ressaltar que o objetivo específico “2” demanda uma análise mais longitudinal, uma vez que o impacto das ações do CECAMPE/NE no IDEB das escolas demanda tempo para que os resultados das ações de capacitação gerem melhorias nos processos de gestão escolar, com implicações no desempenho dos estudantes.

3. METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS

As metas deste subproduto para o período de execução do projeto foram previstas no Projeto Técnico. Essas metas foram alcançadas e serão detalhadas ao longo deste relatório. As metas estão indicadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Caracterização das metas previstas para o produto 3.2

Descrição da Meta	Quantitativo Previsto no Projeto	Resultados Alcançados
Visitas <i>in loco</i>	09	02
Elaboração de 01(um) questionário	01	01
Plano de Trabalho	01	04
Produção de vídeo	01	01
Relatório Técnico Parcial	03	03
Relatório Técnico Final	01	01

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O detalhamento das metas e os resultados alcançados serão apresentados a seguir. Ressalta-se que o alcance das metas demandou a realização de várias ações por parte da equipe de pesquisadores.

3.1 Visitas *in loco*

Esta meta consistiu na realização de 09 (nove) visitas *in loco*. Os pesquisadores realizaram, ao longo do projeto, alguns ajustes considerando que grande parte da execução do projeto ocorreu durante a Pandemia do Covid-19, sendo possível a realização de apenas, 02 (duas) visitas.

No entanto, esse fator não prejudicou o desenvolvimento do trabalho, sendo possível a realização de outras ações que subsidiaram o trabalho *in loco* a ser desenvolvido posteriormente, no retorno dos profissionais às atividades presenciais.

A partir do redimensionamento das ações, os pesquisadores desenvolveram um projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Estratégias de Monitoramento para o Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste”. O projeto foi operacionalizado em 2021 e foram realizadas 18 entrevistas com gestores escolares que também atuavam como Presidentes de UEx.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a relação das escolas onde atuam os diretores que participaram da pesquisa.

Quadro 2. Relação das escolas onde atuam os gestores escolares entrevistados

ESTADO	ESCOLA
PI	Escola Padre Joaquim Nonato Gomes
PI	Escola Murilo Braga
PE	Ginásio Pernambucano
PE	Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos
AL	Escola Monsenhor Hildebrando Verissimo Guimarães
AL	Escola Prof. Benício Barbosa
SE	Escola Oscar Nascimento
SE	Escola Antônio Lourenço da Silva
MA	Escola Municipal Ensino Fundamental Padre Carvalho

MA	Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Leandro do Lago
BA	Creche Municipal Mãe Marieta
BA	Escola Municipal Dom Valfredo Tepe
BA	Escola Municipal Novo Tempo
BA	Escola Municipal Pinóquio
RN	Escola Municipal Pedro Costa e Silva
RN	Escola Duque de Caxias
PB	EMEF Professor Nino
PB	EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves
CE	Centro de Educação Infantil Terezinha Rodrigues da Silva
CE	Escola Demócrito Rocha

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esse contato com os gestores foi essencial no diagnóstico para o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento da gestão do PDDE, que é um dos objetivos do produto. As transcrições das entrevistas estão indicadas no Apêndice 05 deste relatório.

A operacionalização do projeto também viabilizou a elaboração de um capítulo de e-book, que publicado pelo CECAMPE-NE, intitulado *Fatores Determinantes nos Processos de Gestão do PDDE*. O E-book tem como título “Os novos gerenciamentos de ações para o fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola”.

No segundo semestre de 2022, a equipe de pesquisadores iniciou o planejamento das visitas *in loco*, considerando a redução dos casos de Covid-19. O principal objetivo dessas visitas passou a ser a avaliação do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE, uma vez que a percepção dos gestores escolares sobre as dimensões, indicadores e métricas de avaliação são essenciais para a validação do sistema.

No mês de novembro, foram realizadas duas (02) visitas a escolas na cidade de Salvador. Uma creche chamada “Primeiros Passos”, localizada no Bairro Cajazeiras VII, com 379 estudantes e uma escola de ensino fundamental I e II denominada “Escola Municipal da Palestina”, que tem 791 estudantes matriculados, e está localizada no bairro da Palestina.

A visita na Creche “Primeiros Passos” foi mais produtiva porque a diretora já havia participado de eventos e cursos promovidos pelo CECAMPE-NE. A discussão da proposta do sistema foi proveitosa porque a gestora da UEx demonstrou bom nível de conhecimento acerca das dimensões e dos indicadores, e exemplificou vários

indicadores com documentos que indicam a maneira como o PDDE é gerido na escola. A única sugestão da gestora envolveu o peso de duas dimensões. Ela sugeriu ampliar o peso da Organização Administrativa para 02 e reduzir o peso da Participação Social para 01. Após uma conversa com duração de 60 minutos, realizou-se uma visita na escola para conhecer a infraestrutura, que está bem conservada. Algumas fotos da visita são apresentadas na Figura 1, a seguir.

Figura 1. Imagens da visita a Creche Primeiros Passos – Cajazeiras VII

Foto 1: Faixada da Escola

Foto 2: Sala de aula

Foto 3: Sala de aula

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na “Escola Municipal da Palestina”, as duas professoras que atuam na direção da escola não conheciam o CECAMPE-NE, o que demandou do pesquisador uma explicação inicial. A falta de informação dificultou o início da visita, pois não houve permissão para gravação. A avaliação do SMGe foi

positiva e não houve nenhuma sugestão de alteração. A escola tem boa infraestrutura e, durante a visita, a diretora apresentou equipamentos e benfeitorias realizadas com recursos do PDDE, o que revela a importância dessa política pública para a manutenção da escola. A Figura 2, a seguir, apresenta algumas imagens da visita a escola.

Figura 2. Imagens da visita a Escola Municipal da Palestina

Foto 1: Projetos executados na escola

Foto 2: Sala de Leitura

Foto 3: Mural Educativo

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Durante as visitas as escolas, o pesquisador responsável pelo monitoramento *in loco* identificou dificuldades das diretoras na avaliação das dimensões e indicadores de gestão do SMGe, uma vez que duas dimensões (Gestão Contábil-Financeira e Prestação de Contas) eram realizadas no âmbito

das secretarias de educação, e não puderam colaborar com o sistema. Na etapa de realização das entrevistas, os pesquisadores também perceberam a dificuldade dos gestores nessas dimensões.

Esse fato levou a uma mudança na ação dos pesquisadores, uma vez que a realização de visitas *in loco* nas escolas demandaria recursos do CECAMPE-NE já previstos no projeto, mas os resultados obtidos não colaborariam com a validação do SMGe. Desta forma, com o apoio da coordenação do Eixo de Assistência Técnica, o foco da avaliação do SMGE passou a ser os dirigentes e técnicos das Entidades Mantenedoras e Entidades Executoras, uma vez que os profissionais que atuavam nas secretarias municipais realizavam as prestações de contas e conheciam todas as dimensões do PDDE e suas Ações Integradas. Assim, o pesquisador foi convidado a participar de encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais, além de técnicos e gestores escolares.

O pesquisador responsável pelo desenvolvimento do SMGe atuou como palestrante em três encontros presenciais, realizados nas cidades de Salvador-BA, João Pessoa-PB e Recife-PE, no mês de novembro de 2022, e coordenou a oficina de avaliação das dimensões, indicadores e critérios de avaliação.

O Encontro Presencial – PDDE e Ações Integradas, com carga horária de 08 horas, teve uma programação que abrangeu duas palestras com respectivos títulos, “O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: onde estamos? Para onde vamos?” e “Proposta de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE pelo CECAMPE/NE”. No turno vespertino, foi realizada a oficina de trabalho, “Avaliação das Dimensões, Indicadores e Métricas de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE”.

A seguir, são apresentados os cards com informações sobre os eventos. Os slides da apresentação estão indicados no Apêndice 04.

Figura 3: Cards dos Encontros Presenciais

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

O evento realizado em Salvador teve 63 participantes. O de João Pessoa contou com 184 participantes e o de Recife 25, perfazendo um total de 272 gestores municipais e estaduais, técnicos das secretarias que atuam em atividades vinculadas aos programas do FNDE, e alguns gestores de UEx. Essa mudança na estratégia de avaliação do SMGe foi acertada, uma vez que os gestores e técnicos tinham conhecimento de todas as dimensões e indicadores do sistema desenvolvido pelo CECAMPE-NE. Na Figura 4, a seguir, são apresentadas fotos dos encontros com dirigentes e técnicos realizados nas três cidades.

Figura 4. Fotos dos encontros realizados com gestores e técnicos

Foto 1: Evento realizado em Salvador/BA

Foto 1: Evento realizado em João Pessoa/PB

Foto 3: Evento realizado em Recife/PE

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

A partir das ações desenvolvidas, foi possível validar empiricamente o Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE, que será apresentado nos resultados alcançados.

3.2 Elaboração de um questionário

Esta meta consiste na elaboração de *01 (um) questionário* com vistas ao mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola.

O questionário possui 08 questões com informações pessoais dos respondentes, 01 questão sobre a identificação de boas práticas e 08 questões para caracterização das boas práticas de gestão.

Na Figura 5, a seguir, apresenta-se uma imagem da capa do formulário do *google forms*. O questionário completo está indicado no **Apêndice 01**.

Figura 5. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.2

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O mapeamento das boas práticas foi realizado a partir de um questionário elaborado pelos pesquisadores com o objetivo de identificar e caracterizar boas práticas de gestão do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. O questionário foi aplicado com participantes do III Webinário promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

O mapeamento de boas práticas de gestão foi realizado com 521 participantes do III Webinário. Esses participantes são, em sua maioria, do sexo feminino (79,1%). A maioria dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (82,9%) e 12,3% em secretarias de educação do município.

Em relação à atuação profissional, 52,8% atuam como diretor(a) escolar, 9,0% como professor e 8,3% como coordenador(a) pedagógico(a). Esses resultados revelam que grande parte dos que participaram do mapeamento de

boas práticas, atua em escolas (70,1%). Outra parte, atua em secretárias de educação, seja na área técnica ou gerencial.

Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE e das Ações Integradas/Agregadas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Os resultados do levantamento revelaram que, de um total de 521 participantes, 25,7% indicaram que conheciam uma boa prática de gestão. Dos 131 respondentes que revelaram conhecer boas práticas, 58,8% destacaram que essa boa prática está vinculada ao PDDE.

Foi possível perceber que maior parte das boas práticas envolve os processos de gestão relacionados aos programas, tais como o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%). Ainda foram identificados impactos das boas práticas de gestão. Os resultados revelaram que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas Ações Integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar.

No relatório de mapeamento das boas práticas, foram apresentados 15 depoimentos que ratificam a importância da disseminação de conhecimentos e

informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

As experiências exitosas apresentadas envolveram a maioria dos estados da Região Nordeste, revelando a importância de dar visibilidade a essas ações como uma alternativa para estimular os gestores a planejarem ações voltadas para melhoria nos processos de gestão do PDDE que impactem na qualidade e no desempenho da escola.

No âmbito do CECAMPE/NE, os resultados desse estudo revelam a necessidade dos pesquisadores do produto 3 atuarem como propulsores do desenvolvimento de boas práticas, por meio de ações de capacitação, como também utilizar os resultados desse levantamento no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que pode se configurar como determinante na do desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Os pesquisadores do produto 3 do CECAMPE/NE, em parceria com os pesquisadores do produto 2, elaboraram um Manual de Boas Práticas de Gestão, com ênfase no Sistema de Monitoramento de Gestão do PDDE (SMGe) como alternativa para que as Unidades Executoras e Entidades Mantenedoras desenvolvam estratégias para diagnosticar e desenvolver práticas de gestão exitosas tomando como referência as diretrizes propostas no SMGe.

O relatório completo do mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola e o Manual de Boas Práticas de Gestão estão indicados no Apêndice 01 após a apresentação do questionário.

3.3 Plano de Trabalho

Esta meta consiste na elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*, mas durante a execução do projeto foram elaborados 04 (*quatro*) *Planos de Trabalho semestrais*, sendo 02 (dois) para o ano de 2021 e 02 (dois) para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

A Figura 6, a seguir, apresenta um exemplo de um Plano de Trabalho produzido pela equipe, mas os Planos de Trabalho detalhados estão no Apêndice 02.

Figura 6. Plano de Trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.2

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO				
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.				
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra				
Período	Janeiro a Junho de 2022				

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6		
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento								
	3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.								
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	- 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE								
		c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	- Realização de 06 visitas in loco.								
		d) Teste do instrumento de avaliação do monitoramento in loco.									

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

3.4 Relatório Técnico Parcial e Final

Esta meta, consiste na elaboração de 03 Relatórios Técnicos Parciais e 01 (um) Relatório Técnico Final. Ao longo da execução do projeto, foram produzidos 03 (*três*) *relatórios técnicos parciais*, que foram sistematizados pela coordenação do Eixo de Assistência Técnica e submetidos à apreciação do FNDE.

Este documento caracteriza a última meta prevista no subproduto e alcançada por meio deste *Relatório Final*.

3.5 Produção de Vídeo

Esta meta prevê a roteirização e edição de 01 (um) vídeo. A partir do objeto do Produto 3, foi elaborado pela equipe, inicialmente, o roteiro do vídeo relacionado ao monitoramento, com ênfase no desenvolvimento de boas práticas da gestão do PDDE. O roteiro contemplou depoimentos de gestores e técnicos sobre a importância do monitoramento na gestão do PDDE, como também conceitos de boas práticas e o sistema de monitoramento da Gestão do PDDE, o SMGe. O roteiro do vídeo elaborado foi submetido à coordenadora do Eixo Assistência Técnica que, após avaliação, encaminhou para o FNDE para análise

e validação. Após devolutiva do FNDE, o vídeo foi gravado e editado. O roteiro encontra-se no **Apêndice 03**.

A descrição das metas apresentadas anteriormente ratifica o seu alcance por parte dos pesquisadores responsáveis pelo subproduto. Houve uma mudança na estratégia adotada para as visitas *in loco*, considerando o contexto da pandemia do Covid-19, mas que não prejudicou o alcance dos objetivos previstos no projeto técnico.

No próximo capítulo, são apresentados alguns resultados que são desdobramentos das metas e que estão vinculados aos objetivos geral e específicos indicados no projeto técnico.

4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para o alcance dos objetivos específicos do produto 3.2, houve a necessidade de definição de vários procedimentos metodológicos, uma vez que a avaliação da qualidade da assistência técnica demandou da equipe a realização das seguintes fases: (I) Revisão da Literatura; (II) Definição dos Processos de Gestão do PDDE; (III) Diagnóstico dos Problemas relacionados aos processos de gestão; (IV) Delimitação das Dimensões e indicadores do SMGe, (V) Avaliação do SMGe.

4.1 Revisão da Literatura

A primeira fase do trabalho envolveu a realização de uma revisão da literatura dos trabalhos publicados por pesquisadores sobre o Programa, o que subsidiou a elaboração do artigo intitulado “**Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: fatores determinantes nos processos de gestão**”. O trabalho teve início em janeiro de 2021. Foram identificados e analisados 48 trabalhos, que possibilitaram a identificação de cinco fatores determinantes dos processos de gestão (capacitação, gestão participativa, controle social e gestão de

recursos, autonomia). Esses fatores auxiliaram os pesquisadores a compreenderem a dinâmica e a complexidade do Programa Dinheiro Direto na Escola, bem como alguns problemas na gestão do programa.

4.2 Definição dos Processos de Gestão do PDDE

A formalização de uma UEx é uma condição básica para a definição dos processos de gestão do PDDE, que auxiliam na descentralização dos recursos financeiros para apoiar a gestão das escolas, seja na aquisição de bens e materiais de consumo, como também a prestação de serviços que auxiliem a escola na implementação dos projetos pedagógicos e na melhoria da qualidade da educação básica.

Definir os processos de gestão do PDDE foi uma etapa essencial, uma vez que possibilitou aos pesquisadores ampliarem a percepção sobre o papel do monitoramento do PDDE na efetividade da política pública, como também auxiliou na identificação de alguns indicadores de gestão que integram a base do sistema de monitoramento. Os processos e indicadores de gestão identificados nessa etapa e validados nas etapas seguintes serão apresentados na seção “Dimensões e indicadores de Gestão”.

4.3 Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE

O diagnóstico dos processos de gestão ocorreu a partir das ações de investigação e de monitoramento da qualidade da capacitação oferecida aos gestores das escolas. Além de 18 entrevistas realizadas com gestores de UEx que atuam em es escolas localizadas em todos os estados da Região Nordeste, todos os questionários aplicados para avaliação da qualidade da capacitação também objetivaram levantar informações que subsidiaram a identificação de *gaps* de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.

Tais informações foram essenciais para validar as dimensões identificadas na revisão da literatura e na identificação dos indicadores que integrarão o SMGe. Os resultados dessa etapa serão apresentados na próxima

seção e caracterizam o diagnóstico com principais problemas em processos de execução, prestação de contas e participação social do PDDE, como também uma avaliação dos gaps de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.

4.4 Delimitação das Dimensões e Indicadores do SMGe

As dimensões e indicadores do SMGe resultantes das fases anteriores servem de referência para delimitar estratégias para acompanhamento da aplicação dos recursos do PDDE e serão apresentados após os resultados do diagnóstico de informações realizadas pelos pesquisadores do CECAMPE-NE. Espera-se definir, para cada dimensão, índices de qualidade da gestão do PDDE (Ruim, Regular, Bom e Muito Bom).

4.5 Avaliação do SMGe

A última etapa de desenvolvimento do sistema envolve testagem e calibração, realizada por meio de visitas técnicas in loco e Oficinas com gestores de UEx e representantes de Entidades Mantenedoras (EM's) e Entidades Executoras (EEx's) em três estados da Região Nordeste.

Foram visitadas duas escolas na cidade de Salvador para, além de conhecer a realidade da gestão dos recursos do PDDE, avaliar, na percepção do gestor escolar, as dimensões e indicadores do SMGe.

Os eventos com gestores e técnicos do PDDE ocorreram em três estados do Nordeste Brasileiro (Bahia, Paraíba e Pernambuco), no mês de novembro de 2022, em encontros presenciais com dirigentes, técnicos das secretarias municipais e dos estados, e alguns gestores das escolas. Durante os encontros presenciais, foi apresentada uma síntese do diagnóstico que resultou na proposição SMGe, e realizada uma atividade em grupo para avaliação das dimensões e indicadores do sistema.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, serão apresentados os resultados e discussões que possibilitaram o desenvolvimento do sistema de monitoramento da gestão do PDDE, criado com o objetivo de auxiliar os gestores(as) de escolas públicas, representantes de UEx, EEx e EM a realização do monitoramento sistemático da gestão do PDDE e das Ações Integradas.

Para a proposição do SMGe, foi realizado um diagnóstico a partir de um levantamento de informações com gestores do PPDE que participaram dos cursos de capacitação à distância (turmas 1, 2, 3 e 4 e III Webinário) e capacitações técnicas presenciais (turmas 1 e 2), promovidos pelo CECAMPE-NE no período de 2021 a 2022. Esse levantamento possibilitou a identificação de *gaps* de conhecimento relacionados às etapas de implantação da gestão de uma UEx, do nível de dificuldade para o planejamento e a gestão da Escola, os principais problemas identificados na execução, prestação de contas e participação social do PDDE.

Uma análise do nível de conhecimento das etapas, para implementação e a gestão de uma UEx, foi possível por meio do tratamento estatístico dos dados de três turmas dos cursos de capacitação com tutoria, o que equivale a 2.786 respondentes, tomando como referência a média, numa escala de 1 a 5.

Tabela 1. Nível de conhecimento das etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEx) nos cursos de capacitação a distância com tutoria

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Turma 01*	Turma 02**	Turma 3***	Turma 4****
Adesão/habilitação	3,19	3,25	2,98	3,32
Processo de repasse de recursos	3,28	3,37	3,09	3,40
Planejamento para aplicação dos recursos	3,38	3,51	3,18	3,47
Execução dos recursos	3,42	3,56	3,24	3,50
Prestação de contas	3,41	3,54	3,24	3,54
Acompanhamento e controle social	3,28	3,37	3,08	3,33

* 995 respondentes. ** 467 respondentes *** 1324 respondentes **** 357 respondentes
 Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os níveis de conhecimento relacionados às etapas de implantação e gestão de uma UEx variaram entre regular e bom. Na turma 3, por exemplo, a

adesão/habilitação teve média 2.98, situando entre um nível de conhecimento baixo e regular. O mesmo comportamento de respostas aconteceu para o processo de repasse de recursos (3,09) e o acompanhamento e controle social (3,08), revelando um índice médio de conhecimento regular.

A turma que apresentou maior nível de conhecimento para quase todas as etapas foi a 2, com médias situando entre regular e bom. Destaca-se que esse levantamento foi realizado no início do curso de capacitação com tutoria. A turma 4 teve as maiores médias no nível de conhecimento da adesão/habilitação, bem como o processo de repasse de recursos.

A identificação das dificuldades vivenciadas nos processos de gestão do PDDE foi realizada ao longo de várias pesquisas desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica. A análise das 18 entrevistas e as respostas de questões qualitativas, nos cursos de capacitação com tutoria emitidas por participantes das turmas 2 e 3, revelaram problemas nos processos de execução, prestação de contas e participação social.

Da análise das respostas sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas da segunda e terceira turmas do curso de capacitação com tutoria, evidenciou-se.

1. Realização de pesquisa de preços (porte da cidade dificulta a realização de três cotações, empresas não desejam disponibilizar as informações).
2. Excesso de burocracia.
3. Dificuldade na disponibilidade de prestadores de serviços com notas fiscais.
4. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
5. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
6. Elaboração das planilhas com orçamentos.
7. Contratação de pessoa física para prestação de serviços, incluindo a elaboração dos contratos.
8. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
9. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
10. Definição das prioridades para realização das compras.

11. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos de preço acessível.

12. Mobilização dos fornecedores locais a participarem do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte.

13. Recebimento do recurso em várias contas.

14. Os altos preços, as irregularidades no comércio local, a dificuldade com pesquisas, principalmente durante a pandemia, e o desconhecimento sobre o que se pode ou não fazer.

15. Baixo volume de recursos para desenvolver um bom trabalho.

16. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx's, em decorrência dos procedimentos licitatórios.

17. A comunicação entre as unidades escolares e o banco, o que dificulta muito a vida das UEx's.

18. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores.

As principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas, além de procedimentos previstos na legislação, como pesquisa de preços, contratação de serviços, orçamentos, diferenciação entre custeio e capital, e elaboração de planos de aplicação de recursos, são os problemas de gestão cotidianos na execução dos recursos, sobretudo na relação com fornecedores, comunicação, gestão documental, excesso de trâmites burocráticos e mobilização das empresas locais no fornecimento de informações para levantamento de preços e participação em licitações.

Esses resultados revelam que o monitoramento dessas dificuldades pode auxiliar as prefeituras e secretarias dos Estados a ampararem o FNDE em relação à conscientização da comunidade local, visando a mitigação dessas dificuldades, melhorando a execução de recursos do PDDE e suas Ações Integradas e, nesse sentido, um sistema de monitoramento a exemplo do SMGe pode contribuir sobremaneira como acompanhamento da gestão desse Programa.

O Terceiro Webinário promovido pelo CECAMPE-NE, realizado em 21 e 22 de janeiro de 2022, teve como objetivo discutir a gestão do PDDE e das Ações Integradas, a partir dos processos de execução e prestação de

contas de Unidades Executoras próprias – UEx's. O evento também possibilitou a identificação de várias dificuldades relacionadas a dois processos de gestão relevantes para a implementação do PDDE.

Um levantamento quantitativo foi realizado no âmbito do III Webinário e em duas edições dos cursos de capacitação presencial. Os respondentes poderiam indicar mais de uma dificuldade vivenciada na execução do PDDE. Além do Webinário, essas dificuldades também foram mapeadas nas capacitações presenciais realizadas com gestores em agosto e setembro de 2022. Os resultados estão indicados na Tabela 2.

Tabela 2. Principais Dificuldades no Processo de Execução no Webinário e nos Cursos de Capacitação Presencial

Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Contratação de Serviços	158	38,3	979	39,6	432	39,5
Pesquisa de Preços e Contratação	138	33,4	694	28,1	330	30,2
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	130	31,5	676	27,3	296	27,1
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	121	29,3	636	25,7	282	25,8
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	113	27,4	766	31,0	273	25,0
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	95	23,0	413	16,7	201	18,4
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	83	20,1	655	26,5	252	23,1
Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	65	15,7	392	15,9	201	18,4
Compra de material permanente	53	12,8	366	14,8	172	15,7
Guarda de documentação	29	7,0	165	6,7	62	5,7

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes *** 1093 respondentes (até o dia 29/09)
Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses resultados reforçam o levantamento qualitativo e revelam que as principais dificuldades são recorrentes nos 03 (três) grupos pesquisados e,

apesar do número de respondentes ser variável, em termos percentuais, muitas dificuldades apresentaram comportamentos semelhantes nos três eventos investigados.

Nos cursos de capacitação presencial, também foi indicada a opção “não tenho dificuldades”. Na primeira edição realizada em agosto de 2022, 15% dos cursistas indicaram não ter dificuldades na execução do PDDE, enquanto na segunda edição esse percentual foi de 24,3%. Isso pode sinalizar um resultado importante, já que o CECAMPE/NE realizou várias ações para esse mesmo público, a exemplo de 4 (quatro) Webinários e cursos de capacitação com e sem tutoria.

Também foram identificadas dificuldades no processo de prestação de Contas. Um levantamento qualitativo no relatório inicial da segunda e terceira turmas do curso de capacitação, com tutoria e tratamento dos dados, revelou as seguintes dificuldades.

1. Assinatura dos membros da escola que foram desligados.
2. Calcular saldos remanescentes.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.
4. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata e preencher todos os formulários do FNDE a serem entregues em tempo na Secretaria de Educação para conferência.
5. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
6. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
7. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEx.
8. Elaboração da conciliação bancária.
9. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.
10. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
11. Exigência de certidões e atas de todas as ações.

12. Falta de atenção por parte dos presidentes de UEx em exigir a documentação/comprovação necessária da aplicação dos recursos do PDDE e Ações Agregadas.

13. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.

14. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para alocação entre capital e custeio.

15. Lançamento no sistema de prestação de contas.

16. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade pela realização da prestação de contas.

17. O prazo para entrega da prestação de contas, devido à coleta de assinaturas ocorrer juntamente durante as férias, quando muitos membros da UEx estão viajando, além da dificuldade de acesso aos extratos bancários.

18. Organização de toda a documentação do livro caixa, organização de documentos ao longo do ano letivo.

19. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.

20. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.

21. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).

22. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais serem recebidos com regularidades, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.

23. Resolução de situação pendente com a receita federal.

Essas dificuldades estão ligadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros. Esses dados foram sistematizados para subsidiar um levantamento quantitativo. A Tabela 3, a seguir, apresenta os resultados do levantamento realizado no III Webinário, como também na primeira e segunda capacitações presenciais. Destaca-se o elevado número de respondentes (3.973) quando somados os três grupos analisados.

Tabela 3. Principais Dificuldades no Processo de Prestação de Contas

Dificuldades vivenciadas no processo de Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
	n	%	n	%	n	%
Regularização de pendências na prestação de contas.	121	29,3	613	24,8	265	24,2
Devolução de saldo de recursos.	114	27,6	700	28,3	288	26,3
Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tomo).	114	27,6	420	17,0	188	17,2
Acesso à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pela Internet.	114	27,6	656	26,5	270	24,7
Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).	107	25,9	507	20,5	214	19,6
Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.	104	25,2	678	27,4	280	25,6
Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.	98	23,7	548	22,2	210	19,2
Registro da prestação de contas no SIGPC do FNDE.	88	21,3	536	21,7	217	19,9
Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).	75	18,2	350	14,2	166	15,2
Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.	74	17,9	343	13,9	139	12,7
Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.	67	16,2	328	13,3	115	10,5
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.	56	13,6	259	10,5	96	8,8
Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.	52	12,6	288	11,6	134	13,1
Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.	40	9,7	217	8,8	108	9,9
Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.	38	9,2	185	7,5	85	7,8

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes *** 1093 respondentes (até o dia 29/09)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da Tabela 3 indica que a percepção dos respondentes nos três eventos de capacitação é similar em relação as dificuldades enfrentadas na prestação de contas. Apesar do número de respondentes ser diferente, a análise das dificuldades tomará como referência os percentuais relativos, tendendo a uma análise comparativa entre os três grupos de respondentes. Em relação ao III Webinário, observa-se uma redução de cerca de 10% na percepção dos respondentes dos cursos de capacitação presencial para as dificuldades referentes aos livros fiscais e contábeis (Atas, Livro Caixa e Tombo). As maiores dificuldades nos três grupos analisados envolveram a regularização de pendências na prestação de contas e a devolução de saldo de recursos.

Sobre a participação social, também foram identificadas várias atividades na percepção dos cursistas dos cursos de capacitação com tutoria. As principais estão apresentadas a seguir.

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. A participação efetiva e colaborativa de todos os membros da UEx e Assistência Técnica por meio da capacitação teórica e metodológica.
3. Falta de participação da comunidade.
4. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
5. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
6. Reunir os membros da UEx para realização da Prestação de contas.
7. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
8. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
9. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
10. Falta de comunicação e transparência de quem recebe e destina os recursos. Por isso estou participando do curso: deste modo, poderei orientar e contribuir com toda equipe escolar nos esclarecimentos.
11. Falta de gestão democrática.

Essas dificuldades revelam que as maiores dificuldades envolvem o Conselho Escolar e a comunidade, mas alguns pontos indicados estão

vinculados à gestão como por exemplo, a comunicação, o engajamento efetivo da comunidade e do conselho escolar nos processos de gestão do PDDE.

5.1 Dimensões do SMGe

A definição das dimensões do SMGe ocorreu a partir de um processo de análise da legislação, de documentos institucionais do FNDE, e de publicações em eventos e revistas publicados nos últimos 20 anos. Além disso, foram realizadas 18 entrevistas com gestores de escolas localizadas nos nove estados do Nordeste para validar a proposta das dimensões e os indicadores de gestão associados a cada uma delas. As dimensões dos processos de gestão que integram o SMGe estão indicadas na Figura 7.

Figura 7. Dimensões do SMGe

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As dimensões que integram o SMGe envolvem processos de gestão das Unidades Executoras Próprias – UEx's que, de acordo com a Resolução 15/2021 do FNDE¹, abrangem “organizações da sociedade civil com

¹ BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de representar uma unidade escolar pública ou um consórcio de unidades escolares públicas, integrada por membros da comunidade escolar e comumente denominadas de Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Círculo de Pais e Mestres, dentre outras denominações”.

As dimensões do SMGe caracterizam processos de gestão que envolvem desde o processo de formalização da UEx, como seu planejamento, gestão dos recursos, prestação de contas e a participação social. A caracterização de cada uma das dimensões é apresentada a seguir.

1. Organização Administrativa: envolve desde a constituição da UEx, até a definição dos sistemas de responsabilidade e autoridade, caracterizado pela assembleia geral, diretoria, conselho deliberativo e fiscal, de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto social.

2. Planejamento e Controle: abrange o planejamento das ações para gestão dos recursos do PDDE, que abrange desde a definição do plano anual de atividades, o plano de gastos (aplicação dos recursos), a pesquisa de preços e orçamentos e a elaboração de contratos.

3. Gestão Contábil-financeira: é caracterizada pela gestão da execução dos recursos do PDDE, e que está vinculada ao controle da movimentação financeira da UEx (conciliação bancária), à elaboração de documentos contábeis e fiscais, além da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.

4. Prestação de Contas: envolve a comprovação da execução dos recursos do PDDE. Demanda a elaboração do relatório anual de execução dos recursos, que

técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 17 set. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-16-de-setembro-de-2021-345482849> Acesso em: 29 set. 2022.

deve conter o rol de materiais, bens e serviços prioritários, a consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização, demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados, extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas, conciliação bancária, relação de bens adquiridos ou produzidos, termo de Doação de Bens, atas de aprovação do plano de gastos, bem como da execução, parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC do FNDE.

5. Participação Social: abrange a participação da comunidade no acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos do PDDE, por meio de reuniões, assembleias e sugestões, e no processo de escolha dos dirigentes.

5.2 Indicadores de Gestão do SMGe

Os indicadores do SMGe são utilizados para mensurar o nível de qualidade da gestão dos processos que caracterizam as dimensões do Sistema. Servem de referência para avaliar a eficiência e eficácia da aplicação dos recursos do PDDE. Os indicadores de gestão propostos pela equipe de pesquisadores estão indicados no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3. Indicadores do SMGe

Dimensões do SMGe	Indicadores
Organização Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Assembleia Geral (ordinária e extraordinária). - Diretoria (Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro). - Conselho Deliberativo. - Conselho Fiscal.
Planejamento e Controle	<ul style="list-style-type: none"> - Plano anual de atividades. - Plano de Gastos (aplicação dos recursos). - Pesquisas de Preços e Orçamentos. - Procedimentos para contratação de serviços.

<p>Gestão Contábil e Financeira</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controle da movimentação financeira da UEx. - Documentos Contábeis e Fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo). - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ainda que isento (em caso de contratação de serviços de terceiros com incidência de imposto). - Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa. - Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
<p>Prestação de Contas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relatório Anual de Execução dos Recursos. - Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários. - Consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização. - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados. - Extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas. - Conciliação Bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas - Relação de bens adquiridos ou produzidos. - Termo de Doação de Bens. - Atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução. - Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no SiGPC* do FNDE.
<p>Participação Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ações de acompanhamento e fiscalização (reuniões do conselho, assembleias, etc.). - Processo de escolha dos dirigentes.

* Sistema de Gestão de Prestação de Contas.
Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses indicadores foram identificados a partir da legislação, envolvendo o PDDE, e avaliados em uma pesquisa com 18 gestores dos nove estados do Nordeste no ano de 2021. Durante as entrevistas, os gestores avaliaram os indicadores e foram questionados se eram adequados para avaliar os processos de gestão do PDDE. Vale ressaltar que a pesquisa enfrentou uma dificuldade nos processos de gestão contábil-financeira e de prestação de contas, pois vários gestores indicaram que não estavam seguros para avaliar os indicadores porque esses processos eram de responsabilidade das secretarias de saúde que auxiliavam as UEx's nos processos de prestação de contas.

A validação e ajuste desses indicadores são apresentados na etapa de avaliação do SMGe.

5.3 Mensuração dos Indicadores do SMGe

A mensuração do SMGe é uma etapa do sistema que envolve a delimitação de métricas de avaliação para definir índices de qualidade do sistema de monitoramento do PDDE. O objetivo da mensuração do SMGe é fornecer subsídios de aferição do índice global para avaliar a eficácia da gestão dos recursos do PDDE pelas UEx's, e servir de referência para o monitoramento e mitigação de problemas ou dificuldades no planejamento, execução e prestação de contas. As métricas de avaliação propostas são indicadas por dimensão e apresentadas a seguir.

Dimensão 1. Organização Administrativa

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Assembleia Geral (ordinária e extraordinária).		
Diretoria (Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro).		
Conselho Deliberativo.		
Conselho Fiscal.		

Critérios de Avaliação:

- Os indicadores **não estão definidos** no Estatuto Social da UEx.
- Alguns indicadores estão definidos** no Estatuto Social da UEx, mas não há evidências de sua atuação (atas, comunicados) na gestão da escola.
- Alguns indicadores estão definidos** no Estatuto social e há evidências da atuação (atas, comunicados) **de alguns deles** na gestão da escola.
- Todos os indicadores estão definidos no Estatuto social e há evidência de atuação (atas, comunicados) **de todos** eles na gestão da escola.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
- 2 = Regular
- 3 = Bom
- 4 = Muito Bom

Dimensão 2. Planejamento e Controle

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Plano anual de atividades.		
Plano de Gastos (aplicação dos recursos).		
Pesquisas de Preços e Orçamentos.		
Procedimentos para contratação de serviços		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências **de um indicador** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até dois indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
3. Há evidências de **até três indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
4. Há evidências de **todos os indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
 2 = Regular
 3 = Bom
 4 = Muito Bom

Dimensão 3. Gestão Contábil-Financeira

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Controle da movimentação financeira da UEx.		
Documentos Contábeis e Fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).		
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ainda que isento (em caso de contratação de serviços de terceiros com		

incidência de imposto).		
Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.		
Relação Anual de Informações Sociais (Rais).		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências de **até dois indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até três indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE, sendo um deles obrigatoriamente os documentos contábeis e fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).
3. Há evidências de **até quatro indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE, sendo dois deles obrigatoriamente o controle e movimentação financeira da UEx o os documentos contábeis e fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).
4. Há evidências de **todos os indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
2 = Regular
3 = Bom
4 = Muito Bom

Dimensão 4. Prestação de Contas

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Relatório Anual de Execução dos Recursos.		
Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.		
Consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização.		
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.		
Extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas.		

Conciliação Bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas		
Relação de bens adquiridos ou produzidos.		
Termo de Doação de Bens.		
Atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução.		
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no SiGPC.		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências **de até três indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até cinco indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
3. Há evidências de **até oito indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
4. Há evidências de **todos os indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
 2 = Regular
 3 = Bom
 4 = Muito Bom

Dimensão 5. Participação Social

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Ações de Acompanhamento e fiscalização (reuniões, assembleias, etc.)		
Processo de escolha dos dirigentes		

Critérios de Avaliação:

1. **Não há evidências** dos indicadores de participação social do PDDE na UEx.
2. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas **não há evidências** de participação da comunidade escolar no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx.
3. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas a participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx é restrita ao Conselho Escolar sem a participação da comunidade.
4. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação e da participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx pelo Conselho Escolar e pela comunidade de forma ativa.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
2 = Regular
3 = Bom
4 = Muito Bom

Para a avaliação final das dimensões do SMGe, será atribuído um conceito global para a Unidade Executora Própria – UEx. Para a definição do conceito global, foram atribuídos pesos para cada uma das dimensões, apresentadas a seguir, que subsidiarão a elaboração do Índice Global de Eficácia da Gestão (IGEG) do PDDE.

Dimensão	Peso	Percentual
Organização administrativa (OA)	01	10,0
Planejamento e Controle (PLC)	02	20,0
Gestão Contábil-financeira (GCF)	02	20,0
Prestação de Contas (PCO)	03	30,0
Participação Social (PS)	02	20,0

A fórmula de Cálculo do Índice Global de Eficácia da Gestão do PDDE é a seguinte:

$$\text{IGEG} = \frac{[(\text{EO} \cdot 1) + (\text{PLC} \cdot 2) + (\text{GCF} \cdot 2) + (\text{PCO} \cdot 3) + (\text{PS} \cdot 2)]}{10}$$

5.4 Avaliação do SMGe

A partir da delimitação das dimensões, indicadores e métricas de avaliação do SMGe, foi necessária a realização de um processo de avaliação, que ocorreu no âmbito das visitas técnicas *in loco* e dos encontros com gestores municipais e técnicos das secretarias de educação dos municípios e dos estados da Região Nordeste. O processo de avaliação envolveu a realização de duas visitas *in loco*, como também a realização de três oficinas que ocorreram em encontros presenciais realizados em Salvador (BA), João Pessoa (PB) e Recife (PE).

5.4.1 Avaliação das Oficinas realizadas nos Encontros Presenciais

As oficinas foram realizadas no período da tarde, conforme programação do evento. Antes de iniciar a oficina, foram apresentadas as seguintes recomendações:

1. Cada grupo deve definir um coordenador e um relator que serão responsáveis pela organização da discussão e do relato das atividades desenvolvidas pelo grupo.
2. Cada grupo deverá avaliar cada uma das dimensões do SMGe, indicadores e métricas de avaliação. Para subsidiar esse processo, considere as seguintes questões:
 - ✦ Qual a importância de um sistema de monitoramento da Gestão do PDDE?
 - ✦ As dimensões propostas estão adequadas? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

✦ Os indicadores propostos estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

✦ Os critérios de avaliação estão coerentes com a quantidade e a finalidade dos indicadores? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

✦ Os pesos propostos para o cálculo do índice global de eficácia da Gestão do PDDE estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

3. O grupo pode realizar todas as sugestões de ajustes em uma das cópias do documento.

4. As discussões no grupo terão a duração de até 80 minutos. Cada grupo terá até 20 minutos para o relato da avaliação do SMGe no grande grupo.

Durante a oficina, o pesquisador esteve disponível para interagir nos grupos e sanar qualquer dúvida, além de realizar alguns esclarecimentos relacionados às dimensões e aos indicadores. Nas cidades de Salvador e Recife, os participantes foram organizados em dois grupos. Em João Pessoa, como o número de participantes foi maior, foram organizados três grupos. Após as discussões, em pequenos grupos foi organizada uma sessão de apresentação dos resultados. Esse momento foi gravado pelo pesquisador com o objetivo de utilizar todas as informações para a análise, e para dar atenção total aos participantes na gestão da apresentação e do debate. Todas as apresentações foram transcritas e analisadas. Os resultados serão apresentados a seguir.

A) Importância do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE

Uma das perguntas indicadas nas orientações para os participantes envolveu a discussão da importância do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE.

Os grupos que participaram do encontro presencial em Salvador indicaram que o monitoramento tem como objetivo acompanhar, ajustar, otimizar os recursos existentes nas Unidades Executoras para melhorar o

acompanhamento da execução dos recursos no avanço da qualidade da educação básica.

Em João Pessoa, a percepção dos grupos sobre a importância de um sistema de monitoramento é que este auxilia na execução dos recursos, pela escola, com autonomia. Além disso, pode auxiliar a capacitar os gestores e conselhos na gestão dos recursos, visando melhorar o IdeGES e, com isso, ser contemplado com o PDDE Desempenho.

Na cidade de Recife, os grupos discutiram e um deles indicou que um sistema de monitoramento auxilia na gestão dos recursos, fornece direcionamento para o planejamento com eficiência e avalia o desempenho da unidade escolar.

B) Avaliação das dimensões do SMGe

Nas três oficinas realizadas, os grupos avaliaram que as dimensões e respectivas definições estavam adequadas, com exceção de um dos grupos da cidade de Salvador, que sugeriram um ajuste na denominação da Dimensão Gestão Contábil-Financeira e sugeriram uma mudança para Gestão Fiscal, Contábil e Financeira. A justificativa para tal mudança é que alguns indicadores envolviam aspectos fiscais. Para avaliar a proposta, a dimensão e seus indicadores foram enviados para dois professores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, um da área de Administração e outro da área de Ciências Contábeis, para avaliarem a denominação da dimensão. Os dois professores indicaram que a denominação Gestão Contábil-Financeira estava adequada para os indicadores da dimensão.

C) Avaliação dos indicadores das dimensões do SMGe

Em relação aos indicadores das dimensões, constatou-se que os participantes da oficina de Salvador foram os que apresentaram mais sugestões de ajustes. De maneira global, houve consenso de que os indicadores estão adequados. Algumas sugestões são apresentadas a seguir, tomando como referência as dimensões.

Na dimensão Organização Administrativa, houve apenas uma sugestão de retirar o conselho deliberativo em um grupo participante da oficina no encontro presencial de João Pessoa. Isso ocorreu porque os integrantes indicaram que na maioria dos estatutos das UEx's não constam esse indicador, mas a resolução prevê a implantação do conselho deliberativo e a receita federal faz a exigência de que o conselho deve ser incluído no estatuto.

Em relação a dimensão Planejamento e Controle, os maiores questionamentos estão relacionados ao indicador “procedimentos para contratação de serviços”, sobretudo nas oficinas de Salvador. Um dos grupos sugeriu alterar procedimentos para requisitos. Outro grupo destacou a necessidade de maior detalhamento de informação entre o contratante e o contratado. Ainda sobre esse indicador, houve uma sugestão de incluir na descrição do indicador “com registro em ata”.

No que diz respeito à Gestão Contábil-Financeira, apenas um grupo de Salvador solicitou incluir “planilha e extrato” no indicador controle de movimentação financeira.

Para a dimensão Prestação de Contas, não houve sugestão de mudança, mas um dos grupos de Salvador sugeriu incluir um indicador associado ao Banco do Brasil, considerando a dificuldade de relacionamento. O pesquisador, entretanto, informou que esse indicador é externo à UEx, o que dificultaria incluí-lo como indicador e, principalmente, que ele integre um escore de avaliação.

No que se refere à participação social, um dos grupos de Salvador sugeriu acrescentar o indicador “formação de conselheiros da UEx”.

D) Avaliação dos Critérios de Avaliação

Não houve sugestão de ajustes para os critérios de avaliação de nenhum dos grupos que participaram do encontro presencial.

E) Avaliação do Índice Global de Eficácia

No SMGe, foi proposto um indicador de eficácia, denominado Índice Global de Eficácia da Gestão do PDDE. Alguns grupos emitiram algumas sugestões de alteração dos pesos. As alterações são apresentadas a seguir.

- Organização Administrativa: alterar o peso de 01 para 02.
- Planejamento e Controle: alterar o peso de 02 para 01.
- Gestão Contábil-financeira: alterar o peso de 02 para 03.
- Participação Social: alterar o peso de 02 para 01.

Um dos grupos realizou uma observação relevante para a atribuição do índice global de eficácia. Houve a sugestão de padronização de valores finais do índice global da eficiência da gestão do PDDE, de 1 a 4, para a escala de 0 a 10, com o objetivo de possibilitar uma comparação com o valor do IdeGES. Essa sugestão é muito pertinente e será levada em consideração pela equipe de pesquisadores quando do desenvolvimento da plataforma Web do SMGe.

F) Avaliação e Sugestões dos participantes sobre o Encontro Presencial

Ao final de cada evento, o pesquisador oportunizou a fala aos participantes sobre o evento, como também a indicação de sugestões. Dois dos participantes agradeceram a iniciativa e ressaltaram que o encontro presencial foi um momento de aprendizado, diálogo e interação.

Outro participante parabenizou pela organização do evento, pois oportunizou os participantes a refletirem sobre a prática do monitoramento nas prefeituras. Indicou que tem realizado o monitoramento, chamado os conselhos, e percebeu que o encontro trouxe uma contribuição prática que pode melhorar o trabalho de monitoramento e torná-lo mais estruturado. Sugeriu mais oficinas como a do evento. Uma palavra pode ajudar no monitoramento.

Para um dos participantes, o debate de ideias, de forma democrática, possibilitou a todos indicarem visões, percepções, e ir ajustando de acordo com as vivências, experiências.

Um dos participantes afirmou acreditar que as discussões ajudaram a dar mais clareza, já que secretários da educação precisam assegurar a administração de verbas para auxiliar na gestão dos recursos. O sistema de monitoramento vem para essa atualização.

Para um dos participantes, foi um momento importante a discussão sobre a sistematização do PDDE com uma nova roupagem e as discussões foram muito boas. Para ele, foi uma das poucas formações que teve algo propositivo.

Sente falta nos encontros de algo com esse formato, e considera que todo evento deveria ter uma metodologia que envolva três momentos: abordagem do tema, discussão e encaminhamento. O encontro teve finalidade alcançada. Parabenizou o CECAMPE-NE, pela organização, e os colegas. Destacou, ainda, que é importante acolher todos os pensamentos, pois vivemos em um mundo plural e aprendemos de forma dialética com as convergências e divergências.

Também indicou que, se possível, o CECAMPE-NE deveria ser mais ousado, indo além, pois a proposta está fundamentada na legislação do PDDE.

Ao final dos encontros, o pesquisador destacou a importância da contribuição dos participantes e destacou que daqui a alguns anos, quando o SMGe for implementado, eles terão a oportunidade de refletir que contribuíram em uma das fases do desenvolvimento do Sistema. Destacou, em uma formação, a importância da implantação de um programa de formação de gestores do PDDE, com ênfase em competências, pois colaboraria para minimizar muitos problemas associados aos estilos de liderança e perfil de competências dos gestores de UEx.

Para o pesquisador, o propósito do CECAMPE-NE é o desenvolvimento de ações que gerem benefícios para a escola, para os estudantes e para a sociedade.

5.5 Encaminhamentos para Implantação do SMGe

Após o desenvolvimento de todas as etapas do SMGe, fica evidente a contribuição científica e tecnológica do Sistema e o impacto no monitoramento das políticas públicas do FNDE relacionadas ao PDDE e Ações Integradas.

O número de encontros em que o SMGe foi avaliado é satisfatório, considerando que no terceiro encontro não houve tantas sugestões de ajustes na proposta. Além disso, percebeu-se que os gestores das escolas visitadas tiveram algumas dificuldades em avaliar as dimensões e indicadores, sobretudo os relacionados à Gestão Contábil-Financeira e à Prestação de Contas, pois essas dimensões são de responsabilidade das prefeituras municipais e

secretarias estaduais. Isso revela que o melhor público-alvo para avaliar o SMGe foi o do Encontro Presencial, pois são profissionais que atuam em EM e EEx.

A seguir, são apresentados alguns encaminhamentos para implementação do SMGe.

1. Avaliar, com a equipe do Eixo de Assistência Técnica, a proposta do SMGe para realizar a validação interna do sistema;
2. Solicitar o registro do SMGe no INPI. Essa ação é fundamental, uma vez que existem várias empresas de consultoria que desenvolveram sistemas de prestação de contas e podem utilizar a proposta desenvolvida pelo CECAMPE=NE e implementar um sistema de monitoramento similar ao desenvolvido pelos pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica;
3. Planejar, desenvolver e implementar o SMGe, a partir de uma aplicação Web, um software que será hospedado nos servidores do FNDE e que será acessado remotamente pelas EEx, EM e UEx, visando monitoramento em tempo real das UEx's;
4. Registrar o software do SMGE no INPI.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou os resultados alcançados pela equipe do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica em relação as metas pactuadas no âmbito do Projeto Técnico. Destaca-se o cumprimento de todas as metas, conforme apresentado neste relatório, bem como o desenvolvimento de outras ações que contribuíram com a realização de ações de capacitação técnica e monitoramento, no âmbito do Eixo Assistência Técnica. Este fato, demonstra o trabalho da equipe de pesquisadores no desenvolvimento de ações que culminaram com o cumprimento do objeto pactuado.

Os resultados alcançados possibilitaram o mapeamento das boas práticas de gestão a partir do questionário elaborado pelos pesquisadores. Esse mapeamento auxiliou na estruturação do roteiro do vídeo sobre o desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas.

A realização das visitas in loco e os diagnósticos realizados a partir de entrevistas e dos questionários aplicados no âmbito das capacitações, como também a realização das oficinas nos encontros de dirigentes foram fundamentais para a proposição de um de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE (SMGe) e o mapeamento das boas práticas. Os resultados possibilitaram ainda a elaboração de um manual de boas práticas de gestão, elaborado em conjunto com os pesquisadores do Produto 2.

Espera-se que os resultados apresentados neste relatório auxiliem os gestores de UEx e Entidades Mantenedoras no desenvolvimento e disseminação de práticas exitosas de gestão do PDDE que promovam melhoria nos índices de desempenho e de qualidade da educação básica no Nordeste brasileiro. O CECAMPE/NE é o parceiro do FNDE nessa missão e empreenderá esforços para colaborar na disseminação de boas práticas que potencializem a gestão democrática e a participação social a partir dos programas de descentralização de recursos do FNDE.

REFERÊNCIAS

CECAMPE-NE. PROJETO TÉCNICO O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação, João Pessoa, 2020.

FNDE. *Guia de Atuação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE*. Brasília/DF: 2020.

MAFASSIOLI, A. S. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. *Fineduca - Revista de Financiamento da Educação*, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>.

PERONI, V.M.V.; ADRIÃO, T. *Programa Dinheiro Direto na Escola: uma proposta de redefinição do papel do Estado na educação?* Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007, 204 p.

APÊNDICES

APÊNDICE 01

Questionário de Mapeamento de Boas Práticas de Gestão

MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, PDDE AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

Prezado(a) gestor(a),

Este questionário objetiva mapear boas práticas de gestão do PDDE básico, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Definimos uma boa prática de gestão, toda e qualquer experiência exitosa, inovadora e participativa, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, vinculada aos programas indicados, e que contribuiu para a melhoria da qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

O objetivo do levantamento de informações sobre as boas práticas é possibilitar à equipe do CECAMPE-NE selecionar algumas experiências relacionadas à gestão de recursos do PDDE básico, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola e transformá-las em vídeo e/ou relatá-las em um Manual de Boas Práticas, para divulgá-las para a comunidade das escolas de educação básica do Nordeste.

Após o preenchimento deste formulário, entraremos em contato para discutir como podemos relatar a experiência e divulgá-la para os gestores das escolas da região Nordeste.

Agradecemos por sua contribuição!

Equipe de Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

Sem título

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO RESPONDENTE

1. Nome completo (sem abreviações) *

2. Qual o seu endereço de E-mail? *

3. Qual o seu Telefone (Whatsapp)?

4. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

5. Cidade onde você reside: *

6. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

7. Onde você atua?

Marcar apenas uma oval.

Escola

Secretaria de Educação do Município

Secretaria de Educação do Estado

Outro

8. Qual a sua função?

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE

Obs.: Caracteriza-se uma boa prática de gestão, toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, que esteja relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, que contribuiu para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

9. Você conhece alguma experiência inovadora de gestão de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e/ou Caminho da Escola? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 10*

Não

CARACTERIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE

10. A experiência inovadora de sua escola está relacionada a que programa vinculado ao PDDE?

Marcar apenas uma oval.

PDDE Básico

Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

Caminho da Escola

Ações Integradas/Agregadas ao PDDE

Outro

11. Quando a prática foi implementada (indique o ano)?

12. A boa prática de Gestão de sua escola está relacionada a alguma das seguintes etapas vinculadas a um dos processos de Gestão do PDDE?

Marcar apenas uma oval.

- Plano Anual de Atividades
- Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino
- Plano de Aplicação de Recursos
- Prestação de contas
- Ações de acompanhamento e fiscalização
- Processo de escolha dos dirigentes
- Gestão contábil-financeira
- Não está vinculada a nenhuma dessas etapas
- Outro: _____

13. Qual o nome da boa prática de Gestão dos recursos do PDDE em sua Escola?

14. Quais os agentes envolvidos no desenvolvimento e implementação da boa prática de gestão?

15. Quais os impactos da disseminação dessa experiência na Gestão do Programa (PDDE, PNATE ou Caminho da Escola) ou Ação Integrada do PDDE?

16. Essa experiência já foi divulgada nas redes sociais ou tem algum vídeo publicado na internet? Em caso afirmativo, por favor, copie o link no espaço indicado a seguir.

17. Apresente uma descrição sucinta do histórico, dos objetivos e das principais ações vinculadas à experiência inovadora de gestão dos recursos do PDDE?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

***PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO***

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO
MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES
INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA**

Eixo: Assistência Técnica

Produtos 2.2 e 3.2

**JOÃO PESSOA
2022**

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

Uma das ações específicas do Eixo de Assistência Técnica é a identificação de boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, no âmbito dos estados da região Nordeste.

Este relatório apresenta os resultados de um levantamento realizado no ano de 2022 com o objetivo de realizar um mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas, além dos programas PNATE e Caminho da Escola. O número de cursistas que responderam ao questionário foi de 521.

O objetivo do subproduto 3.2 abrange o desenvolvimento e a implementação de estratégias com fins identificar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados da região NE. Esse relatório se configura como uma dessas estratégias.

2 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os gestores de algumas escolas que participaram do III Webinário promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

O instrumento de coleta de dados possui 17 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Informações pessoais do Respondentes	08
Identificação de Boas práticas de Gestão do PDDE.	01
Caracterização das Boas práticas de Gestão do PDDE.	08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

3 EQUIPE RESPONSÁVEL

Pesquisadores Responsáveis:

Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva

Professor do Departamento de Administração da UFPB, com experiência em pesquisas nas áreas de Aprendizagem e Conhecimento, com trajetória de pesquisas no campo da gestão pública e no contexto escolar.

Prof^a. Dr^a. Gabriela Tavares dos Santos

Professora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB Campus III, com experiência em pesquisas nas áreas de Aprendizagem e Educação, com trajetória de pesquisas no campo da aprendizagem no contexto da graduação e pós-graduação.

RELATÓRIO

MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

1 INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS RESPONDENTES

Para analisar o perfil dos respondentes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a atuação e a função na escola. Participaram da pesquisa de mapeamento de boas práticas 521 profissionais ligados a escolas e secretarias de educação municipais e estaduais.

Os gráficos 1 e 2 apresentam informações sobre o estado de residência dos respondentes. Os estados com maior participação na pesquisa foram os da Paraíba (27,6%), seguido do Maranhão (20,0%), e de Pernambuco, com (11,1%).

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme os gráficos 01 e 02, foram os do Ceará, com 4,8% e Sergipe, com 6,1%. O Estado de Alagoas corresponde a 6,5%; Bahia (7,3 %) Piauí (7,9%); e Rio Grande do Norte (8,6%) dos cursistas, respectivamente.

Em relação ao sexo, 79,1% são mulheres e 20,7% homens. A maioria dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (82,9%) e 12,3% em secretarias de educação do município.

Em relação à atuação profissional, a tabela 2 caracteriza o perfil dos respondentes, revelando que 52,8% atuam como diretor(a) escolar, 9,0% como professor e 8,3% como coordenador(a) pedagógico(a). Esses resultados revelam que grande parte dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (70,1%). Mas também há alguns participantes que atuam em secretárias de educação, seja na área técnica ou gerencial.

Tabela 1 – Atuação Profissional

Atuação	Frequência	%
Diretor(a)	275	52,8
Vice-Diretor(a)	29	5,6
Coordenador(a) Pedagógico(a)	43	8,3
Professor(a)	47	9,0
Técnico da Secretaria de Educação	39	7,5
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	35	6,7
Secretário(a) Escolar	11	2,1
Assistente Administrativo(a)	08	1,5
Dirigentes de Secretaria de Educação	04	0,8
Coordenador do PDDE	07	1,3
Outros	23	4,4
Total	521	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na próxima seção são apresentados os resultados do levantamento de boas práticas de gestão na percepção dos participantes do estudo.

2 CARACTERIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Uma das questões do estudo buscou identificar se o respondente conhecia alguma experiência de gestão de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Do total de participantes (521), 25,7% indicaram que conheciam uma boa prática. Para esses participantes, procurou-se identificar a que programa vinculado ao FNDE essa experiência considerada pelo respondente como inovadora estava relacionada. A tabela 2, a seguir, traz os resultados do levantamento.

Tabela 2 – Programas do FNDE com experiências exitosas (boas práticas).

Programas do FNDE	N	%
PDDE Básico	77	58,8
Ações Integradas do PDDE	41	31,3
Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE	3	2,3
Caminho da Escola	2	1,5
Outro	8	6,1

N = 131 respostas.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que a maioria das experiências exitosas indicadas pelos respondentes envolvem o PDDE Básico (58,8)%, seguido das ações integradas do PDDE (31,3%). Um maior detalhamento

sobre a experiência exitosa envolve a sua relação com os processos de gestão em uma UEx como revela a tabela 3, a seguir.

Tabela 3 – Vínculo da boa prática com os processos de gestão da UEx

Processo de Gestão do PDDE	N	%
Plano Anual de Atividades	19	15,1
Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino	15	11,9
Plano de Aplicação de Recursos	42	33,3
Prestação de contas	35	27,8
Ações de acompanhamento e fiscalização	04	3,2
Processo de escolha dos dirigentes	03	2,4
Gestão contábil-financeira	01	0,8
Outros	07	5,5

N = 126 respostas.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Observa-se que a maior parte das boas práticas envolve o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%). Os respondentes foram questionados sobre os impactos da disseminação dessas boas práticas na gestão dos programas do FNDE. Os resultados foram sintetizados, tomando como referência os processos de gestão do PDDE.

a) **Plano Anual de Atividades:** melhor planejamento de recursos, maior participação dos alunos, melhorias no trabalho na escola, engajamento dos funcionários na execução dos recursos, despertar os cuidados necessários para a conservação e saúde dos estudantes, maior interação com a comunidade escolar, melhoria na autoestima e maior controle dos gastos do programa.

b) **Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino:** melhoria na aprendizagem, na qualidade e no desempenho dos estudantes, promoção

de um ensino de qualidade, definição de ações para aquisição de materiais e equipamentos, melhorias no projeto pedagógico, maior integração com a comunidade, que passa a conhecer os recursos financeiros recebidos pela escola e participam na construção do plano para aplicação dos recursos, envolvimento dos estudantes no levantamento de pesquisas de preços no comércio local.

c) **Plano de Aplicação de Recursos:** melhoria na aprendizagem, por meio da boa aplicação dos recursos, melhoria na infraestrutura da escola, ampliação dos recursos para auxiliar na aprendizagem dos estudantes, efetivação da gestão democrática, com autonomia para a escola, transparência na aplicação dos recursos, apoio das famílias na execução dos recursos, compreensão e articulação na execução dos programas, valorização dos recursos e participação ativa dos agentes envolvidos, aumentar o índice dos alunos matriculados na escola, aumentar a interação entre a comunidade e a escola (envolvimento dos pais, participação de todos), participação mais efetiva dos membros da comunidade escolar, melhoria no atendimento aos alunos especiais, momentos de reflexão na escola, maior responsabilidade do gestor na administração dos recursos financeiros, dinamismo e conhecimento do programa, leva acesso à internet às escolas do município em localidades de difícil acesso, fomentar o uso de ferramentas pedagógicas, atender as demandas, impacto positivo nas práticas pedagógicas, segurança e dignidade ao transportar os alunos com respeito e responsabilidade cuidado do nosso bem maior (caminho da escola),

d) **Prestação de Contas:** interação entre toda a comunidade escolar, promovendo maior engajamento, participação e motivação nas atividades da escola, garantia de mais recursos e melhores resultados para a escola, melhoria na qualidade da educação, maior participação dos professores, eficiência na prestação de contas, participação no uso dos recursos, melhoria na infraestrutura escolar.

e) **Ações de acompanhamento e fiscalização:** transparência, transferência de responsabilidade entrega das prestações de contas dentro dos prazos estabelecidos.

Uma análise dos impactos das boas práticas de gestão revela que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas Ações Integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar.

São apresentadas a seguir, quinze depoimentos que revelam a importância das experiências exitosas mapeadas, que foram implementadas no ambiente e na gestão escolar.

“O Programa Mais Educação e mais alfabetização proporcionou uma melhoria na aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental com a ampliação da jornada escolar das crianças por meio desses programas foi possível manter os alunos engajados na escola e estabelecendo uma dinâmica de sala de aula mais fácil ativa e inclusiva tudo isso contribuiu para a realização da coletividade e para uma aprendizagem efetiva. Também foi realizada outras oficinas de percussão, dança e horta. Hoje, temos que alguns alunos tocam os instrumentos de percussão e temos um grupo de dança da Comunidade quilombola. Fruto dessas ações” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola em Pernambuco).

“Esta experiência inovadora chamo de "Iniciativa Evolua PDDE". Começou em 2017 quando recebi a incumbência de receber das UEX os documentos relativos às prestações de contas das nossas Unidades Executoras. À época todas elas estavam com o CNPJ inaptos e, portanto, impedidas de executarem os recursos existentes em conta e de receberem novos recursos. Buscamos orientações e envidamos ações para resolver o problema. Já com as UEX todas regularizadas, percebi que era necessário orientar os Dirigentes dessas Unidades, pois essas pessoas não haviam recebido até o momento orientações necessárias para a execução destes recursos e precisavam de orientações básicas desde conhecer o que era uma Unidade Executora ou Associação de Pais e Mestres e sua função. Assim, comecei um blog onde eu deveria fazer posts com orientações acerca do PDDE e comecei a gravar vídeos tutoriais sobre o tema com o objetivo de ajudar as Associações de Pais e Mestres a executar bem os recursos financeiros recebidos conforme o que preconiza o FNDE em suas resoluções e assim alcançar os objetivos e as finalidades do Programa Dinheiro Direto na Escola”. (Experiência exitosa do PDDE básico em uma secretaria de educação municipal no Piauí).

“A ações que foram desenvolvidas tiveram como objetivo desenvolver a prática de leitura...onde tivemos momento em nossa escola que todos os funcionários, alunos e professores estavam fazendo uma leitura, entre outras. Foi um sucesso! (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“A discussão coletiva, a decisão de participar, a definição de metas e ações, o acompanhamento, a avaliação e a socialização dos resultados entre toda a comunidade são passos importantes para definição de responsabilidades e competências. A participação de representantes dos diversos segmentos e das comunidades escolares e local do conselho ou colegiado escolar é vital para esse acompanhamento. Esses representantes podem e devem participar de reuniões administrativas e pedagógicas, auxiliando a tomar decisões desde a fase de planejamento até implementação e a avaliação. Cada sistema de ensino tem

autonomia para a elaboração de normas próprias de gestão democrática, a participação dos profissionais da educação deve ser assegurada e incentivada na preparação do projeto pedagógico da escola, assim como a das comunidades escolar e local nos órgãos de decisão colegiada. A gestão das escolas e dos sistemas de ensino deve contar com a participação dos pais, alunos e professores, (comunidade escolar), mas também com representantes das associações, do poder público e de outras entidades existentes em seu estado ou sua cidade (comunidade local)” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola em Alagoas).

“Os docentes apresentam o Projeto a turma, como também há o Projeto coordenado pelo Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF) sobre a Educação Fiscal. Educação Financeira foi um Projeto em parceria com a UFPB, visto que a Gestora era aluna da especialização em Educação Financeira e implantou ações dentro da escola. Agora o CAF também está passando por essa formação. A Educação Empreendedora envolve gestão e docentes na articulação das ações: Formar cidadãos conhecedores sobre os processos relacionados aos gastos das instituições públicas como tomada de preço e licitação; Transparecer todos os recursos financeiros destinados a escola e o plano financeiro e destinação dos recursos com apresentação das Prestações de contas Tornar a escola uma instituição com ações empreendedoras para que os estudante saíam preparados para o mercado de trabalho adequado as demandas do Século XXI” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“Reunião de sugestão para compras, aquisição dos produtos acompanhados pelo técnico da SME e fiscalizar a entrega na escola” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola no Ceará).

“A nossa prática foi relacionada a importância da comunidade conhecer como se realiza a aplicação dos recursos. Realizamos apresentações em reuniões e expomos em mural o recurso que recebemos, com valores e para que são destinados. Convidamos também a comunidade a

participar dos encontros realizados com o objetivo de conhecer e colaborar com sua participação. Essa transparência fortalece o nosso trabalho” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“No início de cada ano letivo os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo da UEX da EMEI Maria Júlia Rodrigues Tanuri se reúnem com a finalidade de construir, coletivamente, o Plano de Gerenciamento Financeiro Anual, com base nos recursos que serão recebidos e que contemplarão as prioridades da escola. Esse Plano serve como um norte em meio a todas as etapas de Deliberação e Fiscalização da aplicação dos recursos. Por conseguinte, as reuniões de Deliberação e Fiscalização dos recursos é imprescindível face ao processo de transparência da Prestação de Contas do PDDE (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Bahia).

“Como o PDDE tivemos a oportunidade de poder ajudar nossos alunos de uma forma melhor, antes dependíamos da prefeitura para nos repassar os materiais de apoio pedagógico e permanente, hoje a escola pode escolher o seu próprio material para trabalhar e dá apoio para os alunos... Isto tudo graças ao PDDE” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“Objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. Aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas que permitem melhorar o acesso à internet e uso da tecnologia digital na comunidade escolar. Aquisição de novos computadores para o uso pedagógico e do alunado” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“Os recursos do PDDE vêm propiciando a melhoria do ensino aprendizagem, a partir dos planos de ação desenvolvidos com base nos recursos enviados à escola e dessa forma beneficiar os alunos a desenvolverem atividades com mais recursos pedagógicos, facilitando

assim, a aprendizagem” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“O Programa serviu de ajuda para manutenção e suporte escolar, pois através dele foi comprado os materiais necessários para o desenvolvimento do colégio e para auxiliar os projetos desenvolvidos na escola, como capital e custeio. Tem como principal objetivo a manutenção estrutural escolar, a compra de utensílios da instituição, tinta, cartolinas, colas, lâminas, canetas..., por exemplo” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“A organização dos recursos bem como a funcionalidade do PDDE que nos dá poder de organização e de possíveis melhorias, antes da gestão dos recursos vivíamos limitados e muito presos a recursos mínimos, hoje observamos o quanto evoluímos” (Experiência exitosa de uma Ação Integrada numa escola em Pernambuco).

“São ações voltadas a aumentar o interesse da comunidade escolar, fazendo com que fiquem mais próximos, ações para ajudar a controlar o orçamento escolar” (Experiência exitosa de uma Ação Integrada numa escola no Piauí).

“Em reunião com os diretores e presidentes dos conselhos escolares responsáveis pelas unidades de ensino, a Semed, orienta através do estudo das resoluções atuais como cada recurso deve ser executado e em parceria decide os prazos” (Experiência exitosa do PDDE básico em uma secretaria de educação municipal de Sergipe).

A caracterização de algumas ações envolvendo boas práticas ratifica a importância da disseminação de conhecimentos e informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o

acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

Este relatório objetiva o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. Participaram do levantamento 521 respondentes que atuam em escolas, secretarias de educação municipais e estaduais. Os resultados revelaram a identificação de algumas ações exitosas, uma vez que a maioria dos respondentes (74,3%) revelou desconhecer a existência de uma boa prática.

Esse resultado caracteriza-se como um grande desafio do CECAMPE/NE, uma vez que no projeto básico a pretensão era mapear as boas práticas, e ao longo da execução do projeto, foram identificados muitos problemas relacionados aos processos de adesão, execução e prestação de contas que dificultavam a implementação de práticas de gestão consideradas exitosas.

Por outro lado, por meio deste levantamento, foi possível perceber que os respondentes que indicaram conhecer boas práticas de gestão revelaram aspectos significativos envolvendo o impacto da implementação na gestão dos programas, sobretudo porque tornam a gestão democrática uma realidade no âmbito da gestão escolar.

Também foi possível identificar que as boas práticas identificadas estão vinculadas a alguns processos de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola, tais como o Plano Anual de Atividades, o Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino, o Plano de Aplicação de Recursos, a Prestação de Contas e as Ações de acompanhamento e fiscalização.

As experiências exitosas apresentadas envolveram a maioria dos estados da Região Nordeste, revelando a importância de dar visibilidade a essas ações como uma alternativa para estimular os gestores a planejarem ações voltadas para melhoria nos processos de gestão do PDDE que impactem na qualidade e no desempenho da escola.

No âmbito do CECAMPE/NE, os resultados desse estudo revelam a necessidade dos pesquisadores do Produto 3 atuarem como propulsores do desenvolvimento de boas práticas, por meio de ações de capacitação, como também utilizar os resultados desse levantamento no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que pode se configurar como determinante na do desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Recomenda-se, ainda, a institucionalização de selos de boas práticas de gestão, visando premiar as escolas com experiências exitosas e de excelência do Programa Dinheiro Direto na Escola, das Ações Integradas, como também do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Caminho da Escola.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

APÊNDICE 02

Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/2021

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e
Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento *in loco*.

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: revisão da literatura sobre os processos de gestão do PDDE, elaboração de um projeto de pesquisa, elaboração dos instrumentos de coleta de dados.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a julho de 2021)

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Meta/Resultado Esperado	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6	7	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Elaboração de um projeto de pesquisa para desenvolvimento de Estratégias de monitoramento da aplicação dos recursos do PDDE.	a) Levantamento de referencial teórico sobre monitoramento de políticas públicas	- Projeto cadastrado no Sigaa								
		b) Definição do Problema, justificativa e objetivos do projeto.									
c) Definição da Metodologia da Pesquisa e cronograma											
	3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.	- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados com gestores de UEx dos programas. - Elaboração de 01 Artigo Científico.								

PLANO DE AÇÃO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2021.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e

Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Voluntária: Giselle Oliveira do Nascimento - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento *in loco*.

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 18 Entrevistas com gestores de UEx nos nove estados da região Nordeste, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021.2

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
-------------------	---

Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
-----------------------	--------------------------------------

Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Agosto a dezembro de 2021

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução				
				8	9	10	11	12
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 1 Relatório Técnico Parcial					
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.						
		c) Elaboração do instrumento de avaliação do monitoramento do PDDE.						
		d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.						

	<p>3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.</p>	<p>a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.</p>	<p>- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Realização de entrevistas com 18 gestores de UEx localizadas na região Nordeste. - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

METAS DO PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

Subproduto 3.2

METAS

- a) Nove (09) visitas *in loco*;
- b) Elaboração de 01(um) questionário;
- c) Um (03) relatórios técnicos parciais;
- d) Um (01) relatório técnico final;
- e) Um (01) Plano de trabalho;
- f) Produção de um (01) vídeo.

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.1

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e
Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento in loco.

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 09 visitas *in loco*, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a Junho de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6		
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento								
	3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.								
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	- 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE								
		c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	- Realização de 06 visitas <i>in loco</i> .								
		d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.									

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	Maria das Graças	04/03/2022
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Maria das Graças	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Maria das Graças	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Maria das Graças	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco. - Primeira visita in loco - Segunda visita in loco - Terceira visita in loco - Quarta visita in loco - Quinta visita in loco - Sexta visita in loco	Maria das Graças	

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e Gabriela Tavares dos Santos (A partir de setembro de 2022)

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento in loco.

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 09 visitas *in loco*, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Ação do Eixo Assistência Técnica/2022.2

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva
Período	Julho a Dezembro de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução						
				1	2	3	4	5	6	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE - Realização de 06 visitas <i>in loco</i> .							
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.								
c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.										
d) Avaliação do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.										
	3.2.2 Produção de um 01 vídeo	a) preparação do roteiro b) preparação das gravações	- 01 Vídeo							

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Anielson	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Anielson	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Anielson	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco. - Primeira visita in loco - Segunda visita in loco - Terceira visita in loco - Quarta visita in loco - Quinta visita in loco	Anielson	20/12/2022
	e) 01 vídeo	Anielson	20/12/2022

METAS DO PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

P3.2

METAS

- a) Nove (09) visitas *in loco*;
- b) Elaboração de 01(um) questionário;
- c) Um (03) relatórios técnicos parciais;
- d) Um (01) relatório técnico final;
- e) Um (01) Plano de trabalho;
- f) Produção de um (01) vídeo.

APÊNDICE 03

Roteiro do Vídeo

ROTEIRO DE VÍDEO

VÍDEO 8: Desenvolvendo boas práticas de gestão do PDDE

Roteiristas: Ana Paula Furtado Soares Pontes
Anielson Barbosa da Silva
Maria Aparecida Nunes Pereira

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Vídeo 8: Boas práticas.

Título: Desenvolvendo boas práticas de gestão do PDDE.

Roteirista(s): Ana Paula Furtado Soares Pontes, Anielson Barbosa da Silva e Maria Aparecida Nunes Pereira.

Objetivo:

- Apresentar perspectivas para o desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 8'30' ' (oito minutos e trinta segundos)
- **Apresentador:** Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva

Estrutura:

- **Problema (attract):** Problema na gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica: importância, diretrizes e finalidades.
- **Promessa (brand):** Conhecer as diretrizes, as finalidades do PDDE e a correta gestão dos recursos financeiros disponíveis, por meio do relato de boas práticas de uso dos recursos do Programa.
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, contribui para o conhecimento sobre boas práticas no Programa Dinheiro Direto na Escola, orientada para a adequada utilização dos recursos financeiros disponíveis.
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público, para além de um ordenador de despesas, é o responsável pela boa utilização dos recursos do PDDE e sua prestação de contas. A adesão ao PDDE, é a primeira etapa da gestão de seus recursos, devendo todo o processo, incluindo a execução e a prestação de contas, ocorrer de forma democrática e participativa, com vistas a contribuir para a garantia do direito à educação, do acesso e da permanência dos estudantes e para a melhoria da aprendizagem e da qualidade da educação em nosso país.

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10"	Vinheta de abertura, com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	<p>Texto:</p> <p>- Cecampe Nordeste (Logo animada) Apresenta. Conhecendo as boas práticas de uso dos recursos do PDDE na região nordeste.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	Animação da Logo do Cecampe. Fade in (Título). Abrir (Cena 2).

CENA 2 (Problema – attract)	
Descrição	Imagens. Logo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Imagem de referência	Áudio
	Narração do apresentador.
Edição	Plano Médio
	Efeitos
Edição	<p>Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.</p> <p>Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto da direita para a esquerda. Alternadamente.</p>
Narração 1'30	<p>O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE foi criado no ano de 1995. Atualmente, é regido pela Resolução 15 de 16 de setembro de 2021. O PDDE é um programa de transferência anual de recursos às Unidades Executoras – UEx, Entidades Executoras – EEx e Entidades Mantenedoras – EM, em caráter suplementar, com o objetivo de: a) prover as necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários; b) promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e; c) incentivar a autogestão escolar e do exercício da cidadania, com a participação da comunidade.</p> <p>Para garantir o bom uso dos recursos, a equipe do CECAMPE-NE identificou alguns fatores determinantes, como a autonomia, a gestão participativa, a participação social e a capacitação. As escolas que desenvolvem boas práticas de gestão se destacam e alcançam melhores índices de desempenho porque desenvolvem boas práticas de gestão pautadas numa gestão democrática, participativa e transparente.</p> <p>Mas o que é uma boa prática de gestão do PDDE?</p>

Tempo	CENA 3 (Promessa – brand)	
	Descrição	Texto
2'00''	Apresentador, apresentando o problema e a solução.	<p>Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora do PDDE que promoveu melhoria na gestão da escola, e está relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social. São Iniciativas que contribuem para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaboram para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes. As boas práticas de gestão podem ser replicadas e/ou adaptadas a outras escolas. (narração de áudio e texto na tela)</p> <p>Com o objetivo de realizar um mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, o CECAMPE-NE realizou um levantamento de informações com participantes de um dos Webinários realizados em 2022.</p> <p>Os relatos de boas práticas envolvem processos relacionados ao plano anual de atividades, plano de ação da instituição de ensino, plano de aplicação de recursos, processos de prestação de contas e ações de acompanhamento e fiscalização.</p> <p>Vamos conhecer algumas dessas boas práticas?</p>
	Imagem de referência	Áudio

		<p>Narração do apresentador.</p>
<p>Edição</p>	<p>Plano Médio</p>	<p>Efeitos</p>
	<p>Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.</p>	<p>Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.</p>

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)	
	Descrição	Áudio
2,00''	Apresentador apresentando a solução e os benefícios	<p>Para a narração das práticas, sugiro apenas o Áudio com imagens que representem as ações.</p> <p>Em uma escola localizada no Estado da Bahia, no início de cada ano letivo, os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo da UEx se reúnem para construir, de forma coletiva, o Plano de Gerenciamento Financeiro Anual, com base nos recursos que serão recebidos e que contemplarão as prioridades da escola. O Plano auxilia em todas as etapas de Deliberação e Fiscalização da aplicação dos recursos. Esse processo dá mais transparência a Prestação de Contas do PDDE.</p> <p>Os recursos do programa Educação Conectada auxiliaram a secretaria de educação de um município no Estado do Maranhão a apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. A Aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas melhorou o acesso à internet e uso da tecnologia digital na comunidade escolar.</p> <p>Uma outra prática de gestão exitosa foi desenvolvida numa escola do Estado da Paraíba. O projeto de educação financeira e empreendedora desenvolvido pelos professores com recursos do PDDE Básico envolve a gestão e os docentes. Toda a comunidade conhece os recursos financeiros recebidos pela escola e participam da construção do plano financeiro ao qual o recurso será destinado. Na questão da educação financeira e Empreendedora, os alunos fazem pesquisa de preço dos itens citados no plano no comércio local para terem uma noção de pesquisa de preço e licitação. O objetivo é promover ações empreendedoras para preparar os estudantes para o mercado de trabalho.</p>
	Imagem de referência	Áudio

	<p>INFOGRAPHIC Design Template</p> <p>INFOGRAPHIC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>INFOGRAPHIC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>INFOGRAPHIC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>INFOGRAPHIC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>	
<p>Edição</p>	<p>Plano Geral</p>	<p>Efeitos</p>
	<p>Apresentador(a) à direita Ângulo diagonal</p>	<p>Animação para apresentar os elementos gráficos, explicados no áudio pelo narrador.</p>

Tempo	CENA 5 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Textos/Imagens
	Apresentador (Anielson), introduzindo falas de Secretários, Técnicos e Gestores de UEx de vários Estados do Nordeste.	Logo do PDDE e Ações Integradas. (NEGRITO)
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do Apresentador
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	
Narração 2”	<p>Para o desenvolvimento de boas práticas, é necessário desenvolver uma cultura de monitoramento dos processos de gestão do PDDE. Mas qual a importância do Monitoramento na gestão do PDDE?</p> <p>Vamos conhecer a opinião de alguns gestores e técnicos de secretarias de educação.</p> <p>Inserir os 03 vídeos....</p> <p>Simone: https://drive.google.com/file/d/1pGksGQG81VuWe0roKQQZntefuUXPoWrt/view?usp=share_link</p> <p>Salvador: https://drive.google.com/file/d/1h30N3QpmG4MMNBhFMzog7aNdfrsyUM1o/view?usp=share_link</p> <p>Maria de Fátima: https://drive.google.com/file/d/1d6JCuqe8hvc748k7zM2Ju6bTsKe63B9C/view?usp=share_link</p>	

Tempo	CENA 6 (Solução e benefícios – connect)	
	Descrição	Texto/Imagens
	Apresentador problematizando o tema do vídeo (Anielson)	Logo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
	Imagem de referência	Áudio Narração do apresentador
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	Entrada de texto (Esquerda para a direita) Entrada de texto (Direita para a esquerda) (Alternadamente)
Narração 1'	<p>O monitoramento da gestão do PDDE é uma ação determinante para o estabelecimento de boas práticas. Para auxiliar os agentes envolvidos com a gestão do PDDE e das Ações Integradas, os pesquisadores do eixo de assistência técnica do CECAMPE-NE desenvolveram um Sistema de monitoramento da Gestão do PDDE, denominado de SMGe.</p> <p style="text-align: center;">Mas o que é o SMGe?</p> <p>O Sistema de Monitoramento da Gestão (SMGe) tem como propósito o acompanhamento da gestão dos recursos disponibilizados para as Unidades Executoras, e auxiliar os gestores na correção de desvios, na solução de problemas e na otimização do uso de recursos descentralizados pelo FNDE, de forma articulada com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's). (Sugiro apenas áudio e texto incluído no vídeo).</p>	

Tempo	CENA 7 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Textos/Imagens
	Apresentador (Anielson), introduzindo falas de Secretários, Técnicos e Gestores de UEx de vários Estados do Nordeste.	Logo do PDDE e Ações Integradas
	Imagem de referência 	Áudio
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	
Narração 50'	<p>Para auxiliar os gestores de Unidades Executoras, Entidades Executoras e Mantenedoras, o CECAMPE-NE desenvolveu um manual de boas práticas sobre o SMGe.</p> <p>Acesse o site do FNDE, conheça o SMGe e algumas diretrizes para auxiliar no diagnóstico e ações de capacitação e de discussão para o desenvolvimento e disseminação de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas.</p> <p>O CECAMPE/NE é o parceiro do FNDE nessa missão. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de educação e o desenvolvimento de boas práticas de gestão é um caminho para alcançar esse objetivo.</p>	

Tempo	CENA 8 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10"	Vinheta de encerramento	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste. Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno, igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.

APÊNDICE 04

Slides dos Encontros Presenciais

Encontro Presencial PPDE e Ações Integradas

FNDE

João Pessoa, 16 de Novembro de 2022

Nossa Programação

Manhã

O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do *PDDE* no *CECAMPE/NE*: onde estamos? para onde vamos?

Proposta de um Sistema de Monitoramento da Gestão do *PDDE* pelo *CECAMPE/NE*

Reunião Técnica do Regime de Colaboração em Educação da Paraíba

Tarde

Oficina de Trabalho:

Avaliação das Dimensões, Indicadores e Métricas de Avaliação do Sistema de Monitoramento da Gestão do *PDDE*

O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: onde estamos? para onde vamos?

Objetivos do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

- Avaliar os níveis de qualidade das ações de capacitação e formação do CECAMPE/NE.
- Identificar os *gaps* de conhecimento a partir da análise dos níveis de conhecimento envolvendo o PDDE, as Ações Integradas, legislação e processos de gestão do PDDE.
- Analisar o alcance dos objetivos, a metodologia e apoio técnico da equipe na operacionalização dos cursos.

Objetivos do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

- Auxiliar o CECAMPE/NE no levantamento de informações para subsidiar melhorias nas ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- Mapear as dificuldades dos cursistas nos processos de execução e prestação de contas do PDDE.
- Propor dimensões e indicadores para o monitoramento dos processos de gestão do PDDE.

Curso com Inscrições Abertas

cecampe
NORDESTE

Curso a distância
PDDE
em foco
60 horas

INSCRIÇÕES ABERTAS EM
www.cecampe.ufpb.br/cursos
CURSO GRATUITO COM CERTIFICADO

PARCEIROS

FNE
Fundação Nacional
de Desenvolvimento
de Educação

UNDIME
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação

consed
Conselho Nacional de Secretários de Educação

Qual a importância do Monitoramento nas ações do CECAMPE/NE?

Eixo 1 - Assistência Técnica

Monitoramento da qualidade das ações de capacitação.

Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento da gestão do PDDE.

Eixo 2 - Monitoramento

Elaboração de Relatórios com Análise dos Dados do PDDE na Região Nordeste

Monitoramento e Avaliação do PDDE como Política Pública

O PDDE determina **linhas sistemáticas** de avaliação, registro, sistematização e divulgação, visando fortalecer e **ampliar o alcance do Programa**, em direção da autonomia **administrativa, financeira e pedagógica** das **escolas públicas** de educação básica, nos termos propugnado pela LDB, bem como por meio da **descentralização de recursos** para o alcance das finalidades educacionais previstas na Constituição Federal de 1988.

Monitoramento e Avaliação do PDDE como Política Pública

O que significa o Monitoramento de uma Política Pública?

É uma atividade que se debruça fundamentalmente sobre a etapa de **implementação da política analisada**, sendo **alimentado continuamente** com **dados periódicos** referentes ao seu desempenho. A compilação, organização e análise dos indicadores configuram o modus operandi mais difundido nos **sistemas de monitoramento**, ao passo em que possibilitam o **acompanhamento e mensuração** de aspectos inerentes a uma **determinada política** e aos seus **múltiplos contextos** de implementação. (PEREIRA, 2017, p.652)

Monitoramento e Avaliação do PDDE como Política Pública

Contribuição do Monitoramento na Avaliação do PDDE

- ★ A avaliação do PDDE visa verificar o **desempenho da implementação**, da **execução** e dos **resultados**, por meio de **indicadores** que analisam **os níveis de qualidade** com que determinados **objetivos e metas** foram alcançados.
- ★ A **manutenção**, **aperfeiçoamento** e **fortalecimento** das atividades de monitoramento representam medidas cruciais para cumprimento dos objetivos dos programas. (FNDE, 2020, p.5)
- ★ A **atividade de monitorar** parte do pressuposto de que no processo de implementação dos programas sempre surgirão **problemas**, **obstáculos** e **ocorrências** não previstos, que podem **comprometer** o alcance de **metas e objetivos** das políticas e que, por conseguinte, precisam ser **equacionados pela gestão** (FNDE, 2020, p.8).

O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: onde estamos?

Monitoramento da Qualidade da Capacitação da Assistência Técnica

Ações de Capacitação:

 5 Webinários

 5 Cursos de Capacitação com Tutoria e 1 sem Tutoria

 2 Encontros presenciais para secretárias(os) e técnicos

 4 Capacitações presenciais para Gestores de UEx

Avaliação Geral dos Cursos de Capacitação com Tutoria (% de Bom e Ótimo)

■ Turma 1 ■ Turma 2 ■ Turma 3 ■ Turma 4

Número de Respondentes:

Turma 1: 226

Turma 2: 37

Turma 3: 986

Turma 4: 293

Nível de Conhecimento dos Programas do FNDE PDDE

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Cursos de Capacitação com Tutoria

Nível de Conhecimento dos Programas do FNDE PNATE

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Cursos de Capacitação com Tutoria

Nível de Conhecimento dos Programas do FNDE CAMINHO DA ESCOLA

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Cursos de Capacitação com Tutoria

Nível de Conhecimento da Legislação do PDDE

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Cursos de Capacitação com Tutoria

Nível de Conhecimento da Legislação das Ações Integradas

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Cursos de Capacitação com Tutoria

Nível de Conhecimento das Etapas para Implantação e Gestão de uma UEx

Turma 01 – Capacitação com Tutoria

Turma 02 – Capacitação com Tutoria

Turma 03 – Capacitação com Tutoria

Turma 04 – Capacitação com Tutoria

Início

Final

Número de Respondentes:

Turma 1: Início: 995 Final: 226

Turma 2: Início: 467 Final: 37

Turma 3: Início: 1324 Final: 986

Turma 4: Início: 357 Final: 293

Principais Dificuldades na Execução do PDDE

Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinar*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial***	
	n	%	n	%	n	%
Contratação de Serviços	158	38,3	979	39,6	432	39,5
Pesquisa de Preços e Contratação	138	33,4	694	28,1	330	30,2
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	130	31,5	676	27,3	296	27,1
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	121	29,3	636	25,7	282	25,8
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	113	27,4	766	31,0	273	25,0
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	95	23,0	413	16,7	201	18,4
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	83	20,1	655	26,5	252	23,1
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	65	15,7	392	15,9	201	18,4
Compra de material permanente	53	12,8	366	14,8	172	15,7
Guarda de documentação	29	7,0	165	6,7	62	5,7

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes

*** 1093 respondentes (até o dia 29/09)

Principais Dificuldades na Prestação de Contas do PDDE

Dificuldades vivenciadas no processo de Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinar*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
	n	%	n	%	n	%
Regularização de pendências na prestação de contas.	121	29,3	613	24,8	265	24,2
Devolução de saldo de recursos.	114	27,6	700	28,3	288	26,3
Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).	114	27,6	420	17,0	188	17,2
Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (RAIS) pela Internet.	114	27,6	656	26,5	270	24,7
Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).	107	25,9	507	20,5	214	19,6
Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.	104	25,2	678	27,4	280	25,6
Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.	98	23,7	548	22,2	210	19,2
Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE.	88	21,3	536	21,7	217	19,9
Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).	75	18,2	350	14,2	166	15,2
Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.	74	17,9	343	13,9	139	12,7

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes

*** 1093 respondentes (até o dia 29/09)

Principais Dificuldades na Participação Social do PDDE

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. A participação efetiva e colaborativa de todos os membros da UEx e assistência técnica por meio da capacitação, teórica e metodológica.
3. Falta de participação da comunidade.
4. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
5. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
6. Reunir os membros da UEx para realizar a Prestação de contas.
7. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
8. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
9. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
10. Falta de comunicação e transparência de quem recebe e destina os recursos. Por isso estou participando do curso: deste modo, poderei orientar e contribuir com toda equipe escolar nos esclarecimentos.
11. Falta de uma gestão democrática.

O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: para onde vamos?

Principais Desafios do CECAMPE/NE nos Próximos Anos

- Elevação do IDEGES, de modo geral.
- Melhoria da execução financeira.
- Aprimoramento da gestão do PDDE e Ações Integradas no tocante à adesão, execução e prestação de contas.
- Melhor desenvolvimento do PDDE e Ações Integradas no âmbito das Uex em situações específicas: quilombolas, indígenas, campo e assentamento, educação especial.
- Criação de formas sistemáticas e informatizadas de monitoramento da capacitação e da gestão do PDDE, de modo a buscar desenvolver mecanismos de superação de problemas e dificuldades o mais em tempo real possível.

Proposta de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE pelo CECAMPE/NE

O que é o Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE?

O **Sistema de Monitoramento da Gestão** (SMGe) do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, desenvolvido pelo CECAMPE/NE, abrange um conjunto de dimensões, indicadores e métricas de avaliação, que tem como propósito acompanhar a gestão dos recursos disponibilizados para as Unidades Executoras, e auxiliar os gestores na correção de desvios, na solução de problemas e na otimização do uso de recursos descentralizados pelo FNDE, de forma articulada com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's).

Objetivos do SMGe

- Monitorar a implementação dos recursos do PDDE, visando a melhoria do IdeGES e da qualidade da educação básica oferecida pelas escolas.
- Auxiliar as secretarias de educação dos municípios e dos estados na institucionalização de práticas de gestão da qualidade do gasto público dos recursos do PDDE, visando a sua efetividade.
- Propor dimensões e indicadores para mensurar índices de eficiência e eficácia do uso de recursos do PDDE.

Objetivos do SMGe

Auxiliar a equipe gestora das Unidades Executoras no planejamento, execução e prestação de contas dos recursos do PDDE.

Servir de referência para o acompanhamento da aplicação dos recursos pelas Entidades Executoras (EEx's) e Entidades Mantenedoras (EM's) das secretarias de educação municipal e estadual, que passarão a atuar como Agentes de Monitoramento Descentralizados (AMDs) do FNDE.

Etapas do Desenvolvimento do SMGe

Fase 1: Revisão da Literatura

Fase 2: Definição dos Processos de Gestão do PDDE

Fase 3: Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE

Fase 4: Delimitação das Dimensões, indicadores e Métricas do SMGe

Fase 5: Avaliação do SMGe

Fases do Desenvolvimento do SMGe

1. Revisão da Literatura

- ✦ Pesquisa bibliográfica (google acadêmico, portal de periódicos CAPES, Scielo e Spell) sobre o PDDE nos últimos 20 anos.
- ✦ 48 artigos identificados (07 em anais de eventos e 41 em revistas científicas).
- ✦ Processo de análise dos artigos - Planilha com as seguintes informações (tema do artigo, objetivo, tipo de artigo (teórico ou empírico), procedimentos metodológicos para os artigos empíricos, principais resultados, pontos positivos e negativos do PDDE, sugestões para melhoria do PDDE, outras observações).
- ✦ O processo de análise possibilitou a identificação de 5 fatores determinantes: capacitação, gestão participativa, gestão de recursos, controle social e autonomia.

Fases do Desenvolvimento do SMGe

2. Definição dos Processos de Gestão

- ★ Definidos a partir de análise da legislação do PDDE e de documentos institucionais do FNDE.
- ★ A definição dos processos envolveu ainda o levantamento de informações com 18 gestores de Uex localizadas nos nove estados da região Nordeste.
- ★ Os processos de gestão serviram de base para a delimitação das dimensões e indicadores do PDDE que serão apresentados na etapa 4.

Fases do Desenvolvimento do SMGe

3. Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE

- ✦ Análise de entrevistas realizadas com gestores de Uex, como também avaliação dos resultados do monitoramento da capacitação (cursos de capacitação com tutoria, webinários e capacitações presenciais).
- ✦ O objetivo desta fase foi validar as dimensões identificadas na revisão da literatura, como também na identificação dos indicadores que integrarão o SMGe.
- ✦ O diagnóstico também possibilitou a identificação dos principais problemas nos processos de execução, prestação de contas e participação social do PDDE, como também uma avaliação dos gaps de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.

Fases do Desenvolvimento do SMGe

4. Delimitação das Dimensões, indicadores e Métricas

Dimensões e Indicadores do SMGe

Organização Administrativa

Envolve desde a constituição da UEx, até a definição dos sistemas de responsabilidade e autoridade, caracterizado pela assembleia geral, diretoria, conselho deliberativo e fiscal de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto social.

INDICADORES

- ★ Assembleia Geral (ordinária e extraordinária).
- ★ Diretoria (Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro).
- ★ Conselho Deliberativo.
- ★ Conselho Fiscal.

Dimensões e Indicadores do SMGe

Planejamento e Controle

- ✦ Plano anual de atividades.
- ✦ Plano de Gastos (aplicação de recursos).
- ✦ Pesquisa de Preços e Orçamentos.
- ✦ Procedimentos de Contratação de Serviços.

INDICADORES

Abrange o planejamento das ações para gestão dos recursos do PDDE, que abrange desde a definição do plano anual de atividades, o plano de gastos (aplicação dos recursos), à pesquisa de preços e orçamentos e a elaboração de contratos.

Dimensões e Indicadores do SMGe

Gestão Contábil-Financeira

- ✦ Controle da movimentação financeira da UEx.
- ✦ Documentos Contábeis e Fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).
- ✦ Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
- ✦ Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.
- ✦ Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

INDICADORES

Caracterizada pela gestão da execução dos recursos do PDDE, e que está vinculada ao controle da movimentação financeira da UEx (conciliação bancária), à elaboração de documentos contábeis e fiscais, além da declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.

Dimensões e Indicadores do SMGe

Envolve a comprovação da execução dos recursos do PDDE. Demanda a elaboração do relatório anual de execução dos recursos, que deve conter o rol de materiais, bens e serviços prioritários, a consolidação de pesquisas de preços ou a justificativa pela não realização, demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados; extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas, conciliação bancária, relação de bens adquiridos ou produzidos, termo de Doação de Bens, atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução, parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) do FNDE.

INDICADORES

- ★ Relatório Anual de Execução dos Recursos.
- ★ Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.
- ★ Consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- ★ Extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas.
- ★ Conciliação Bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas.
- ★ Relação de bens adquiridos ou produzidos.
- ★ Termo de Doação de Bens.
- ★ Atas de aprovação do plano de gastos, bem como de sua execução.
- ★ Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no SiGPC.

Prestação de Contas

Dimensões e Indicadores do SMGe

Abrange a participação da comunidade no acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos do PDDE, por meio de reuniões, assembleias e sugestões, como também no processo de escolha dos dirigentes.

← Participação Social

INDICADORES

- ✦ Ações de acompanhamento e fiscalização (reuniões, assembleias, etc.)
- ✦ Processo de escolha dos dirigentes.

Exemplo de Critérios de Avaliação

Dimensão 5: Participação Social

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Ações de Acompanhamento e fiscalização (reuniões, assembleias, etc.)		
Processo de escolha dos dirigentes		

Critérios de Avaliação:

- 1 – **Não há evidências** dos indicadores de participação social do PDDE na Uex.
- 2 – **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas **não há evidências** da participação da comunidade escolar no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na Uex.
- 3 – **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas a participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na Uex é restrita ao conselho escolar sem a participação da comunidade.
- 4 – **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação e da participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na Uex pelo conselho escolar e pela comunidade de forma ativa.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
- 2 = Regular
- 3 = Bom
- 4 = Muito Bom

Índice Global da Eficácia da Gestão do PDDE

DIMENSÃO	PESO	Percentual
Organização Administrativa (OA)	01	10,0
Planejamento e Controle (PLC)	02	20,0
Gestão Contábil-financeira (GCF)	02	20,0
Prestação de Contas (PCO)	03	30,0
Participação Social (PS)	02	20,0

$$\text{IGEGe} = \frac{[(\text{OA} \times 1) + (\text{PLC} \times 2) + (\text{GCF} \times 2) + (\text{PCO} \times 3) + (\text{PS} \times 2)]}{10}$$

10

Pausa para Reflexão

Pausa para o Almoço

Avaliação das Dimensões, Indicadores e Métricas de Avaliação do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE

Orientações para Avaliação da proposta do SMGe

Cada grupo deverá avaliar cada uma das dimensões do SMGe, seus indicadores e métricas de avaliação. Para subsidiar esse processo, considere as seguintes questões:

- ✦ Qual a importância de um sistema de monitoramento da Gestão do PDDE?
- ✦ As dimensões propostas estão adequadas? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.
- ✦ Os indicadores propostos estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

Orientações para Avaliação da proposta do SMGe

 Cada grupo deverá avaliar cada uma das dimensões do SMGe, seus indicadores e métricas de avaliação. Para subsidiar esse processo, considere as seguintes questões:

✦ Os critérios de avaliação estão coerentes com a quantidade e a finalidade dos indicadores? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

✦ Os pesos propostos para o cálculo do índice global de eficácia da Gestão do PDDE estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.

Orientações para Avaliação da proposta do SMGe

- O grupo pode realizar todas as sugestões de ajustes em uma das cópias do documento.
- As discussões no grupo terão a duração de até 80 minutos. Cada grupo terá até 20 minutos para o relato da avaliação do SMGe no grande grupo.

Colabore com nossa avaliação de Reação

Carga horária: 8h

APÊNDICE 05

Roteiro de Entrevistas

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

**SEJA BEM-VINDA(O) AO
CECAMPE-NE**

- **PEDIMOS AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAR A ENTREVISTA**
 - **SE DEDESAR, LIGUE A CÂMERA**
-

FALE UM POUCO SOBRE VOCÊ: NOME, FORMAÇÃO, TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA, TEMPO DE ATUAÇÃO COMO GESTOR(A) E COMO PRESIDENTE DE UMA UEX, O TEMPO DE CONSTITUIÇÃO DA UEX.

FALE UM POUCO SOBRE SUA ESCOLA: NOME, CIDADE ONDE ESTÁ LOCALIZADA, NÚMERO DE ESTUDANTES, DE SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS, PÚBLICO-ALVO, CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO ONDE A ESCOLA ESTÁ LOCALIZADA.

QUAIS SÃO OS RECURSOS FINANCEIROS E PROGRAMAS QUE CHEGAM À SUA ESCOLA PELO PDDE?

OS OBJETIVOS LEGAIS DO PDDE SÃO, PRINCIPALMENTE:

A) OFERECER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS FOCANDO A MELHORA DE SUAS INFRAESTRUTURAS FÍSICA E PEDAGÓGICA;

B) O REFORÇO DA AUTOGESTÃO ESCOLAR NOS PLANOS FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO; E

C) A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RESPONDA AS SEGUINTE QUESTÕES:

✦ VOCÊ ACREDITA QUE O PDDE CUMPRE COM ESTES OBJETIVOS?

✦ OS RECURSOS DO PDDE TÊM POSSIBILITADO UMA MAIOR AUTONOMIA (FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA) PARAS AS UNIDADES ESCOLARES? POR QUÊ? DE QUE FORMA?

QUAL A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA? SE O PDDE FOSSE EXTINTO, QUAL IMPACTO VOCÊ IMAGINA QUE ISSO GERARIA NA SUA ESCOLA?

**EM SUA ESCOLA, QUEM (QUE ÓRGÃOS) DECIDE(M) SOBRE A APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS?
AS PESSOAS DA ESCOLA SÃO INFORMADAS DOS MONTANTES DOS RECURSOS DA ESCOLA? SE SIM, DE QUE FORMA?**

DE QUE MANEIRA VOCÊ ACHA QUE OS RESULTADOS E OS IMPACTOS DO PDDE, COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA, PODERIAM SER ANALISADOS E AVALIADOS PELOS GOVERNOS (FEDERAL, ESTADUAL E/OU MUNICIPAL)?

VOCÊ ACHA POSSÍVEL FAZER A RELAÇÃO ENTRE O PDDE E OS ÍNDICES DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA?

COMO A COMUNIDADE ESCOLAR PARTICIPA DA DEFINIÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DO PDDE?

**EXISTE ALGUMA “BOA PRÁTICA DE GESTÃO” DE GESTÃO DO PDDE EM SUA ESCOLA? SE SIM,
PODERIA CARACTERIZÁ-LA?**

NO PPP OU EM OUTROS PROJETOS ESPECÍFICOS DE SUA ESCOLA (SE ELES EXISTEM, FAVOR CITÁ-LOS), COMO SÃO EXPLICITADOS O PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA VIABILIZÁ-LOS?

PARA VOCÊ, QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES PARA SE AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NAS DECISÕES SOBRE A ESCOLA E SOBRE SEUS RECURSOS FINANCEIROS?

**AGORA, VAMOS DISCUTIR SOBRE OS
PROCESSOS DE GESTÃO DO PDDE.
ENTENDEMOS QUE A GESTÃO DO
PDDE É UM PROCESSO DESAFIADOR
E QUEREMOS CONHECER UM POUCO
MAIS SOBRE COMO A ESCOLA ONDE
VOCÊ ATUA GERENCIA ESSES
PROCESSOS.**

**ANTES DE FALAR SOBRE OS PROCESSOS EM SI,
GOSTARIA DE SABER SE VOCÊ ACOMPANHOU A
FORMALIZAÇÃO DA UEX? QUAIS AS PRINCIPAIS
DIFICULDADES VIVENCIADAS NESSE PROCESSO.**

**O PRIMEIRO PROCESSO DE GESTÃO É A
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. ENTENDEMOS
QUE OS PRINCIPAIS INDICADORES DESSE
PROCESSO SÃO OS SEGUINTEs:**

- ASSEMBLEIA GERAL (ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA).**
- DIRETORIA (PRESIDENTE, VICE-
PRESIDENTE, SECRETÁRIO E TESOUREIRO).**
- CONSELHO DELIBERATIVO.**
- CONSELHO FISCAL.**
- SÓCIOS EFETIVOS E COLABORADORES.**

VOCÊ CONCORDA COM ESSES INDICADORES?

**COMO OCORRE A GESTÃO DESSE PROCESSO NA UEX QUE VOCÊ
GERENCIA?**

**QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NESSE
PROCESSO?**

**EXISTE ALGUMA AÇÃO EXITOSA NA GESTÃO DESSE
PROCESSO?**

O SEGUNDO PROCESSO DE GESTÃO É O PLANEJAMENTO E GESTÃO. ENTENDEMOS OS PRINCIPAIS INDICADORES DESSE PROCESSO QUE SÃO OS SEGUINTE:

- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES.
- PLANO DE AÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
- PLANO DE GASTOS.
- RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS.

VOCÊ CONCORDA COM ESSES INDICADORES?

COMO OCORRE A GESTÃO DESSE PROCESSO NA UEX QUE VOCÊ GERENCIA?

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NESSE PROCESSO?

EXISTE ALGUMA AÇÃO EXITOSA NA GESTÃO DESSE PROCESSO?

O TERCEIRO PROCESSO DE GESTÃO É A GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA. ENTENDEMOS OS PRINCIPAIS INDICADORES DESSE PROCESSO SÃO OS SEGUINTE:

- **CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UEX.**
- **DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS (LIVROS ATA, CAIXA E TOMBO).**
- **DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**
- **DIRF, AINDA QUE ISENTO (EM CASO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM INCIDÊNCIA DE IMPOSTO).**
- **ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF E DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, AINDA QUE DE ISENÇÃO OU NEGATIVA.**
- **RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS).**

VOCÊ CONCORDA COM ESSES INDICADORES?

COMO OCORRE A GESTÃO DESSE PROCESSO NA UEX QUE VOCÊ GERENCIA?

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NESSE PROCESSO?

EXISTE ALGUMA AÇÃO EXITOSA NA GESTÃO DESSE PROCESSO?

O QUARTO PROCESSO DE GESTÃO É A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENTENDEMOS OS PRINCIPAIS INDICADORES DESSE PROCESSO SÃO OS SEGUINTE:

- ROL DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS PRIORITÁRIOS. CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS OU A JUSTIFICATIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO.
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS.
- EXTRATO BANCÁRIO COM TODA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NA HIPÓTESE DE CONSTAR SALDO FINANCEIRO EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO NAS CONTAS ESPECÍFICAS.
- RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS.
- TERMO DE DOAÇÃO DE BENS.
- ATAS DE APROVAÇÃO DO PLANO DE GASTOS BEM COMO DE SUA EXECUÇÃO.

VOCÊ CONCORDA COM ESSES INDICADORES?

COMO OCORRE A GESTÃO DESSE PROCESSO NA UEX QUE VOCÊ GERENCIA?

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NESSE PROCESSO?

EXISTE ALGUMA AÇÃO EXITOSA NA GESTÃO DESSE PROCESSO?

O QUINTO PROCESSO DE GESTÃO É A PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ENTENDEMOS OS PRINCIPAIS INDICADORES DESSE PROCESSO SÃO OS SEGUINTE:

- AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.
- PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES DA UEX.

VOCÊ CONCORDA COM ESSES INDICADORES?

COMO OCORRE A GESTÃO DESSE PROCESSO NA UEX QUE VOCÊ GERENCIA?

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NESSE PROCESSO?

EXISTE ALGUMA AÇÃO EXITOSA NA GESTÃO DESSE PROCESSO?

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

AGRADECIMENTOS

Obrigado!